

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

p-ISSN 2992-9229

e-ISSN 3060-5318

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

Xalqaro ilmiy jurnal

2026 №1
(10)

SAMARQAND – 2026

p-ISSN 2992-9229

e-ISSN 3060-5318

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIY JURNALI

“TURKOLOGICAL RESEARCH” INTERNATIONAL SCIENTIFIC
JOURNAL

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Jurnal rasmiy sayti: <https://turkologiya.samdu.uz/>

SAMARQAND – 2026

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Bosh muharrir:	Bosh muharrir o‘rinbosari:
<p>Juliboy ELTAZAROV <i>f.f.d., professor (O‘zbekiston)</i></p>	<p>Roxila RUZMANOVA <i>f.f.n., dotsent (O‘zbekiston)</i></p>
TAHRIRIYAT KENGASHI:	
<p>Rustam XALMURADOV – t.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti rektori (O‘zbekiston); Hakim XUSHVAQTOV – f.m.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori (O‘zbekiston); Akmal AHATOV – t.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektori (O‘zbekiston); Muslihiddin MUHIDDINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Ibodulla MIRZAYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Shuhrat SIROJIDDINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Suyun KARIMOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Murodqosim ABDIYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Azamat PARDAYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Musa YULDASHEV – f.f.n., professor (O‘zbekiston); Dilfuza DJURAKULOVA – t.f.n., professor (O‘zbekiston); Aftondil ERKINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Qosimjon SODIQOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Muhabbat QURBONOVA – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p>	<p>Ali AKAR – f.f.d., professor (Turkiya); Abduselam ARVAS – f.f.d., professor (Turkiya); Funda TOPRAK – f.f.d., professor (Turkiya); Musa Shamil YUKSEL – f.f.d., professor (Turkiya); Temur KOJAO‘G‘LI – f.f.d., professor (AQSH); Hayrunnisa ALAN – f.f.d., professor (Turkiya); Varis CHAKAN – f.f.d., professor (Turkiya); Elchin IBROHIMOV – f.f.d., professor (Ozarbayjon); Emrah YILMAZ – Phd, dotsent (Turkiya); Foziljon SHUKUROV – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Dilshod XURSANOV – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Shahnoza XUSHMURODOVA – DSc, professor (O‘zbekiston); Dinara ISLAMOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Feruza JUMANIYAZOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Istoda RASULOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Dilorom MUMINOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Zarifa XUSANOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Ahmadjon MAVLONOV – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Ilyos JO‘RAYEV – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Ibodullo ZUBAYDULLAYEV – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Bahora YUNUSOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Feruza MANUKYAN – Phd (O‘zbekiston); Mas’ul muharrir: PhD, dotsent Zokir BAYNAZAROV (O‘zbekiston); Texnik xodim: Raxmatulla SHOKIROV (O‘zbekiston).</p>

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Главный редактор:

Заместитель главного редактора:

Жулибой ЭЛТАЗАРОВ

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рохила РУЗМАНОВА

к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Рустам ХАЛМУРАДОВ – д.т.н., профессор, ректор Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);

Хаким ХУШВАКТОВ – д.ф.м.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);

Акмал АХАТОВ – д.т.н., профессор, проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);

Муслихиддин МУХИДДИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Ибодулла МИРЗАЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Шухрат СИРОЖИДДИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Суюн КАРИМОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Муродкасым АБДИЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Азамат ПАРДАЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Муса ЮЛДАШЕВ – к.ф.н., профессор (Узбекистан);

Дилфуза ДЖУРАКУЛОВА – к.и.н., доцент (Узбекистан);

Афтондил ЭРКИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Касимжон СОДИКОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Муҳаббат КУРБАНОВА – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Али АКАР – д.ф.н., профессор (Турция);

Абдуселам АРВАС – д.ф.н., профессор (Турция);

Фунда ТОПРАК – д.ф.н., профессор (Турция);

Муса Шамиль ЮКСЕЛЬ – д.ф.н., профессор (Турция);

Темур КОДЖАОГЛУ – д.ф.н., профессор (США);

Хайрунниса АЛАН – д.ф.н., профессор (Турция);

Варис ЧАКАН – д.ф.н., профессор (Турция);

Эльчин ИБРАГИМОВ – д.ф.н., профессор (Азербайджан).

Эмрах ЙИЛМАЗ – PhD, доцент (Турция);

Фозилжон ШУКУРОВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Дилшод ХУРСАНОВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Шахноза ХУШМУРОДОВА – DSc, профессор (Узбекистан);

Динара ИСЛАМОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Феруза ДЖУМАНИЯЗОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Истода РАСУЛОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Дилором МУМИНОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Зарифа ХУСАНОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Ахмаджон МАВЛОНОВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Илёс ЖУРАЕВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Иболулло ЗУБАЙДУЛЛАЕВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Бахора ЮНУСОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Феруза МАНУКЯН – Phd (Узбекистан);

Ответственный редактор: **PhD, доцент Зокир БАЙНАЗАРОВ (Узбекистан)**

Технический персонал: **Рахматулла ШОКИРОВ (Узбекистан)**

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ”

Chief Editor:/ Deputy Chief Editor:

Baş Editör:/ Baş Editör Yardımcısı:

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Uzbekistan)
Ass. Prof. Dr. Rokhila RUZMANOVA (Uzbekistan)

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Özbekistan)
Doç. Dr. Rohila RUZMANOVA (Özbekistan)

EDITORIAL TEAM:/ BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Rustam KHALMURADOV – Rector of Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Hakim KHUSHVAKTOV – Vice-Rector for Research and Innovation, Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Akmal AKHATOV – Vice-Rector for International Cooperation of Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Muslihiddin MUKHIDDINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Ibodulla MIRZAEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Shukhrat SIROJIDDINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Suyun KARIMOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Murodkasim ABDIEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Azamat PARDAEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Musa YULDASHEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. Dr. Dilfuza DJURAKULOVA (Uzbekistan);
Prof. Dr. Aftondil ERKINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Kasimjon SODIKOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Uzbekistan);
Prof. Dr. Ali AKAR (Turkey);
Prof. Dr. Abduselam ARVAS (Turkey);
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Turkey);
Prof. Dr. Musa Shamil YUKSEL (Turkey);
Prof. Dr. Temur KOJA OGLU (USA);
Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN (Turkey);
Prof. Dr. Varis CHAKAN (Turkey);
Prof. Dr. Elchin IBRAHIMOV (Azerbaijan);
Ass. Prof. PhD. Emrah YILMAZ (Turkey);
Ass. Prof. PhD. Foziljon SHUKUROV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dilshod KHURSANOV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Shakhnoza KHUSHMURODOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dinara ISLAMOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Feruza JUMANIYAZOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Istoda RASULOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dilorom MUMINOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Zarifa KHUSANOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Akhmadjon MAVLONOV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Ilyos JURAYEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Ibodullo ZUBAYDULLAYEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Bakhora YUNUSOVA (Uzbekistan);
PhD. Feruza MANUKYAN (Uzbekistan);
Managing editor: *Ass. Prof. PhD. Zokir BAYNAZAROV* (Uzbekistan)
Technical staff: *Rakhmatulla SHOKIROV* (Uzbekistan)

Prof. Dr. Rustam HALMURADOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Rektörü (Özbekistan);
Prof. Dr. Hakim HUŞVAKTOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı (Özbekistan);
Prof. Dr. Akmal AHATOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Özbekistan);
Prof. Dr. Muslihiddin MUHİDDİNÖV (Özbekistan);
Prof. Dr. İbodulla MİRZAYEV (Özbekistan);
Prof. Dr. Şuhrat SİROCİDDİNÖV (Özbekistan);
Prof. Dr. Suyun KARİMOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Murodkasım ABDİYEY (Özbekistan);
Prof. Dr. Azamat PARDAYEV (Özbekistan);
Prof. Dr. Musa YULDAŞEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilfuza CURAKULOVA (Özbekistan);
Prof. Dr. Aftondil ERKİNOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Kasimcon SODİKOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Özbekistan);
Prof. Dr. Ali AKAR (Türkiye);
Prof. Dr. Abdusalem ARVAS (Türkiye);
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Türkiye);
Prof. Dr. Musa Şamil YÜKSEL (Türkiye);
Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (ABD);
Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN (Türkiye);
Prof. Dr. Varis ÇAKAN (Türkiye);
Prof. Dr. Elçin İBRAHİMOV (Azerbaycan);
Doç. Dr. Emrah YILMAZ (Türkiye);
Doç. Dr. Fozilcon ŞUKUROV (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilşod HURSAVOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Şahnoza HUŞMURODOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Dinara İSLAMOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Feruza CUMANIYAZOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Istoda RASULOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilorom MUMİNOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Zarifa HUSANOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Ahmadjon MAVLONOV (Özbekistan);
Doç. Dr. Ilyos JÖRAYEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Ibodullo ZUBAYDULLAYEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Bahora YUNUSOVA (Özbekistan);
Dr. Feruza MANUKYAN (Özbekistan);
Sorumlu Editör: *Doç., Dr. Zokir BAYNAZAROV* (Özbekistan)
Teknik Personel: *Rahmatullah ŞOKİROV* (Özbekistan)

MUNDARIJA | CONTENT | İÇERİK | СОДЕРЖАНИЕ
BOKU QURULTOYINING 100 YILLIGI

Inomjon AZIMOV	
I-Turkologiya qurultoyida yozuv masalasi.....	8
МАРАЗЫКОВ Турусбек Сейдакматович	
Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү классификациялоодо айрым бир маселелер.....	17
Elçin İBRAHİMOV	
Birinci Türkoloji qurultayda əlifba müzakirələri	27
Jo'ra Ochilovich XUDOYBERDIYEV	
Rossiyada turkologiya qurultoyini chaqirishga qilingan harakatlar	48
Emrah YILMAZ	
Türkiye'de Türkoloji'nin tarihsel seyri ve akademik inşası.....	62
Hezretgulı DURDIYEV, Kasım GAYİPOV	
Latin alfabesine geçiş sürecinde Birinci Türkoloji Kurultayı'nın stratejik rolü.....	82
TURKOLOG OLIMLAR HAYOTI	
ЮЛДАШЕВ Мусо Мухаммадиевич, ЮЛДАШЕВА Дильшода Мусаевна	
Игорь Валентинович Кормушин и его вклад в развитие тюркологии: исследовательское, организационное и международное измерения.....	90
TURKIY TILLAR VA TILSHUNOSLIKKA OID TADQIQOTLAR	
Игорь Валентинович КОРМУШИН	
О некоторых особенностях данных Махмуда Кашгари по тюркским диалектам XI в.	100
СДОБНИКОВ Вадим Витальевич	
Основные подходы к переводу священного корана на узбекский и русский языки	107
ЗУБАЙДУЛЛАЕВ Ибодулло Амриллоевич	
Роль тюркских языков как посредников в заимствовании исламской религиозной лексики в русский язык: исторический и лингвокультурологический аспекты.....	116
Narbibiş ŞAMMAÏEWA	
Frazeologik birlikleriñ sözlükde yerleşdirilişi.....	123
XOLMANOVA Zulxumor Turdiyevna	
Turkiy tillardagi lug'aviy birliklarning milliy tafakkurni aks ettirish va ma'lumot berish funksiyasi.....	130
MAVLONOV Axmadjon Xoshimovich	
Qipchoq shevasi leksikasining tarkibiy-mazmuniy tahlili.....	137
Nuriddin Abdumannonovich ALTINBOYEV	
Turk maqollarida zoonimlarning lingvomadaniy talqini: oila konsepti doirasida.....	148
Shakhnoza KHUSHMURODOVA	
The social nature of language and its role in shaping identity	156
XUSANOVA Gulasal Shuhratjon qizi	
Turli millat o'yinlari nomlarining etimologik tahlili	161
ADABIY ALOQALAR, QIYOSIY TILSHUNOSLIK VA ADABIYOTSHUNOSLIK	
SALOHİY Dilorom Isomiddin qizi	
“Boburnoma”da ayollar timsollari tadqiqi	167
Ekrem Çulfa	
21. yüzyılın Psikososyal ve pedagojik krizlerine karşı bir panzehir: Ali Şir Nevâî'nin “insan-ı kâmil” paradigması	178
Akram Haydarovich TOSHPO'LATOV	
Metamorfoza hodisasining badiiy-falsafiy ahamiyati	188
Foziljon SHUKUROV	
Isomiy Samarqandiyning “Futuh us-salotin” asarida Nizomiy dostonchilik an'alariga ergashish.....	197
MUXITDINOVA Badiya Muslihiddinovna, AXMEDOVA Baxtigul Xaitmurot qizi	
“Alpomish” dostoni va “Kitobi Dada Qo'rqut” asarida farzandsizlik motivi	205
ЮСУПОВА Шохсанам Мирзали кизи	
Прагматический анализ табуированных единиц в художественном тексте и методика интерпретации в полиэтнической аудитории.....	210
TURKIY XALQLAR TARIXI	
Zhalgas AYT MURATOV, Janilsin AYT MURATOVA	
İlk Karakalpak oyuncusu ve sanat emekçisi.....	217
DAVRONOV Xolbek Zokir o'g'li	
XVI asr ikkinchi yarmida Usmonli – Buxoro diplomatiyasi va unda Eron omili	225
Shoira HAMDAMOVA	
Samarqand viloyatida vaqf mulklarining boshqaruvi: Maxdumi Xorazmiy madrasasi vaqfnomasi tahlili	232

Foto: Ozarbayjonning Turkiyadagi elchixonasi

AZIZ MUSHTARIY!

Jurnalimizning ushbu soni 100 yilligini nishonlayotganimiz Birinchi Boku Turkologiya qurultoyining tarixiy va ilmiy merosi, alifbo munozaralari hamda sohaning akademik shakllanishiga bag'ishlangan teran tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Maqolalarning asosiy mazmunini Mahmud Koshg'ariyning dialektologik ma'lumotlaridan tortib, Qur'oni Karimning o'zbek va rus tillaridagi tarjimalariga doir asosiy yondashuvlargacha, turkiy tillardagi leksik-semantik birliklarning milliy tafakkurni aks ettirish funksiyasidan madaniy o'zlikni shakllantirishdagi lisoniy omillargacha bo'lgan keng ko'lamli mavzular tashkil etadi. Shuningdek, rus tilidagi islomiy terminologiya shakllanishida turkiy tillarning vositachilik roli, maqollardagi zoonimlarning lingvokulturologik tahlili, frazeologik birliklarning leksikografik talqini va badiiy matnlardagi tabu birliklarning pragmatik tahlili kabi o'ziga xos mavzular fanlararo uslubda tadqiq etilgan. Alisher Navoiyning "Komil inson" paradigmasi, "Boburnoma"dagi ayollar timsollari, Alpomish va Qo'rquq ota kitobidagi mushtarak motivlar hamda Nizomiy dostonchilik an'analarining Futuhu's-Salotin asaridagi akslari sinchiklab o'rganilgan. Bundan tashqari, metamorfoza hodisasining falsafiy asoslari, XVI asr Usmonli-Buxoro diplomatiyasi, Samarqanddagi vaqf mulklari boshqaruvi va qoraqalpoq sahna san'atining ilk namoyandalari kabi sotsiomadaniy tadqiqotlar turkologiya sohasiga yangi ufqlarni ochib beradi. Tahrir hay'ati sifatida turkiy dunyoning til, tarix va san'at merosiga nur sochuvchi ushbu boy ilmiy xazinani sizlarga taqdim etayotganimizdan mamnunmiz.

TAHRIRIYAT

DEAR READER!

This issue of our journal brings together in-depth studies focusing on the historical and scientific legacy of the First Turkology Congress in Baku, of which we celebrate the 100th anniversary, along with alphabet discussions and the academic construction of the field. The core axis of the articles ranges from Mahmud al-Kashgari's dialectological data to the fundamental approaches in the translations of the Holy Quran into Uzbek and Russian; and from the function of lexical-semantic units in reflecting national thought in Turkic languages to linguistic factors in the shaping of cultural identity. Within this framework, unique topics such as the intermediary role of Turkic languages in the formation of Islamic terminology in Russian, the linguacultural analysis of zoonyms in proverbs, the lexicographical placement of phraseological units, and the pragmatic analysis of taboo expressions in literary texts have been examined through an interdisciplinary method. Ali Şîr Nevâî's "The Perfect Human" paradigm, female figures in the Baburnama, common motifs in Alpamysh and the Book of Dede Korkut, and the reflections of the Nizami poetic tradition in the work Fütûhü's-Selâtin have been meticulously analyzed. Furthermore, sociocultural studies such as the philosophical background of the metamorphosis phenomenon, 16th-century Ottoman–Bukhara diplomacy, the management of waqf properties in Samarkand, and the pioneers of Karakalpak performing arts open new windows for Turkology research. As the Editorial Board, we take great pride in presenting this rich heritage that sheds light on the linguistic, historical, and artistic legacy of the Turkic world.

EDITORIAL BOARD

SEVGİLİ OKUYUCU!

Dergimizin bu sayısı; 100. yılını idrak ettiğimiz Bakü Birinci Türkoloji Kurultayı'nın tarihsel ve bilimsel mirası, alfabe tartışmaları ve sahanın akademik inşası üzerine odaklanan derinlikli çalışmaları bir araya getirmektedir. Yazıların ana eksenini; Mahmut Kaşgarlı'nın diyalektolojik verilerinden Kur'an-ı Kerim'in Özbekçe ve Rusça tercümelerindeki temel yaklaşımlara, Türk lehçelerindeki leksik-semantik birimlerin milli tefekkürü yansıtma işlevinden kültürel kimliğin şekillenmesindeki dilsel faktörlere kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bu çerçevede; Türk dillerinin Rusçadaki İslami terminolojinin oluşumundaki aracı rolü, atasözlerindeki zoonimlerin lingvokültürel tahlili, frazeolojik birimlerin leksikografik yerleşimi ve edebî metinlerdeki tabu ifadelerin pragmatik analizi gibi özgün konular disiplinlerarası bir yöntemle incelenmiştir. Ali Şîr Nevâî'nin "İnsan-ı Kâmil" paradigması, Babürnâme'deki kadın timsalleri, Alpamyş ve Kitab-ı Dede Korkut'taki ortak motifler ile Nizâmî destancılık geleneğinin Fütûhü's-Selâtin eserindeki akisleri titizlikle irdelenmiştir. Ayrıca metamorfoz hadisesinin felsefi arka planı, XVI. yüzyıl Osmanlı-Buhara diplomasisi, Semerkant'taki vakıf yönetimi ve Karakalpak sahne sanatlarının öncü isimleri gibi sosyokültürel çalışmalar, Türkoloji araştırmalarına yeni pencereler açmaktadır. Yayın Kurulu olarak; Türk dünyasının dil, tarih ve sanat mirasına ışık tutan bu zengin birikimi sizlerle buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz.

YAYIN KURULU

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В данный номер журнала включены исследования, посвященные историческому и научному наследию Первого Бакинского тюркологического съезда, 100-летие которого мы празднуем в текущем году, дебатам об алфавите и академическому становлению тюркологии. В центре внимания — широкий спектр тем: от диалектологических сведений Махмуда Кашгари до основных подходов к переводам Корана на узбекский и русский языки, от функции отражения национального сознания лексико-семантических единиц в тюркских языках до языковых факторов лультурного самосознания. Кроме того, в междисциплинарном аспекте исследованы такие темы, как посредническая функция тюркских языков в формировании исламской терминологии в русском языке, лингвокультурологический анализ зоонимов в пословицах. В выпуске основательно изучены парадигма «Совершенного человека» Алишера Навои, женские образы «Бабур-наме», общие мотивы в поэме «Алпамыш» и «Книге моего деда Коркута», а также традиции поэмотворчества Низами в произведении «Футух ус-салатин». Философские основы явления метаморфозы, вопросы Османско-Бухарской дипломатии XVI века, вакуфного управления в Самарканде, исследование первых представителей каракалпакского сценического искусства и другие социокультурные исследования открывают новые горизонты в тюркологии. Редакционная коллегия рада представить вам это богатое наследие, освещающее язык, историю и искусство тюркского мира.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

TÜRKİYE’DE TÜRKOLOJİ’NİN TARİHSEL SEYRİ VE AKADEMİK İNŞASI

Doç. Dr. Emrah YILMAZ,

Semerkant Devlet Üniversitesi Türkoloji
Araştırmaları Enstitüsü (Semerkant, Özbekistan)

 E-mail: emraylmz@gmail.com

 ORCID: 0000-0002-8062-116X

 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19839214>

Özet

Bu çalışmada; Türkiye’de Türkoloji sahasının tarihsel kökenleri, oryantalist bir disiplinden millî bir akademik inşa sürecine dönüşümü ve güncel kurumsal diplomasideki yeri ele alınmıştır. Osmanlı’nın son dönemindeki ilk adımlardan Cumhuriyet dönemindeki akademik yapılanmaya evrilme sürecinin incelendiği metinde, Türkoloji’nin bir “*müdafaa-i milliye*” vazifesiyle stratejik bir kalkan olarak kurgulandığı vurgulanmıştır. Bu çerçevede, başta Türk Ocakları olmak üzere sivil toplum tecrübelerinin; Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Türkiyat Enstitüsü gibi modern devlet kurumlarına nasıl zemin hazırladığı analiz edilmiştir. Özellikle 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı, Türklük bilimi tarihinde bir “*dip dalga*” oluşturarak Türk dünyasının alfabe, imlâ ve terminoloji konularında ortak irade beyan ettiği en hayati platform hâline gelmiştir. İşaret edilen bu dönüm noktası, Türkoloji’yi dar kapsamlı dil araştırmaları parantezinden kurtarmış ve disipline stratejik bir gelecek tayin etmiştir. Dil, tarih, edebiyat ve coğrafyayı tek bir potada eriten bu çok katmanlı yaklaşım, Türklük bilimini sarsılmaz bir akademik yapıya dönüştürmüştür. Türk topluluklarının tarihsel süreçteki kurucu rolü dışarıda bırakıldığı takdirde, dünya tarihinin organik bütünlüğünü yitireceği ve temel anlam zeminini kaybedeceği aşikârdır. Bu yönüyle Türkoloji, dar bir etnik inceleme olmaktan çıkıp toplumsal gelişimin evrensel dinamiklerini çözümleyen temel bir disiplin olarak konumlanmıştır.

Radloff’un 1866-1907 yılları arasında yayımlanan *Proben* serisi ve Thomsen’in 1893’te Orhun Yazıtları’nı deşifresiyle modern bir disipline evrilen Türkoloji; Batı merkezli bu yükselişe karşı *Ahmet Vefik Paşa*’nın kültürel temsildeki millî duruşu ve *Süleyman Paşa*’nın “*milletin adı Türk’tür*” vurgusuyla şekillenen yerli bir şuurla birleşmiştir. Gaspıralı ile filizlenen Ceditçilik hareketi ve Bakü Türkoloji Kurultayı’na uzanan bu fikrî miras; Halid Said Hocayev ve Abdurauf Fıtrat gibi isimlerin dil birliği yolundaki öncü çalışmalarıyla tahkim edilmiştir. Bu süreç, Willi Bang Kaup’un metodolojik standartlarıyla sistematik bir filoloji sahasına dönüşmüştür. Ardından 19. yüzyıl oryantalizminden Zeki Velidi Togan, Ahmet Baytursınlı ve Fuat Köprülü gibi isimlerin temsil ettiği “*bilimsel tahkimat*” evresine geçilmiş ve 1924’te Türkiyat Enstitüsü’nün kuruluşuyla bu gelişim stratejik bir ivme kazanmıştır. Makalede, söz konusu tarihî müktesebatın günümüzde Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında somutlaşan “*Ortak Türk Alfabesi*” mutabakatına olan stratejik etkileri irdelenmiş; TİKA, YTB, TÜRKSOY, Türk Akademisi, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar aracılığıyla Türkistan’dan Balkanlar’a uzanan kolektif ruhun küresel ölçekte bir kültürel diplomasi ağına dönüşümü analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler: *Türkiye’de Türkoloji, 1926 Bakü Kurultayı, Halid Said Hocayev, kurumsal diplomasi, ortak alfabe, vizyon arayışları.*

TURKIYADA TURKOLOGIYANING TARIXIY TARAQQIYOTI VA AKADEMİK SHAKLLANISHI

Dots. Emrah YILMAZ,

Samarqand davlat universiteti Turkologiya

ilmiy-tadqiqot instituti (Samarqand, O‘zbekiston)

Annotatsiya

Ushbu tadqiqotda Turkiyada turkologiya sohasining tarixiy ildizlari, uning sharqshunoslik (orientalizm) fanidan milliy akademik qurilish jarayoniga evrilishi va bugungi kunda institutsional diplomatiyadagi o‘rni tahlil qilingan. Usmonli davlatining so‘nggi davridagi ilk qadamlardan boshlab, Respublika davridagi akademik tuzilmalarga o‘tish jarayoni o‘rganilgan matnda, turkologiya “*milliy mudofaa*” vazifasi bilan strategik qalqon sifatida loyihalashtirilgani ta’kidlangan. Shu doirada, ayniqsa Turk o‘choqlari (Türk Ocaklari) boshchiligidagi fuqarolik jamiyati tajribalari Turk tili qurumi (TDK), Turk tarixi qurumi (TTK) va Turkshunoslik instituti kabi zamonaviy davlat muassasalariga qanday zamin tayyorlagani tadqiq etilgan. Ayniqsa, 1926-yilgi Boku turkologiya qurultoyi turkshunoslik fanida o‘ziga xos “*tub to‘lqin*” hosil qilib, turk dunyosi alifbo, imlo va terminologiya masalalarida umumiy irodasini bayon etgan eng hayotiy platformaga aylandi. Ko‘rsatib o‘tilgan ushbu burilish nuqtasi turkologiyani tor doiradagi til tadqiqotlari doirasidan chiqarib, fanga strategik kelajak tayin etdi. Til, tarix, adabiyot va geografiyani bir butunlikda birlashtirgan ushbu ko‘p qirrali yondashuv turkshunoslikni mustahkam akademik tuzilmaga aylantirdi. Turk jamoalarining tarixiy jarayondagi bunyodkorlik roli chetda qoldirilsa, dunyo tarixining organik butunligi va asosiy ma’no zamini yo‘qolishi shubhasizdir. Shu nuqtayi nazardan, turkologiya tor doiradagi etnik tadqiqot bo‘lishdan chiqib, ijtimoiy rivojlanishning universal dinamikasini tahlil qiluvchi asosiy fanga aylandi.

Radlofning 1866–1907-yillar davomida nashr etilgan “*Proben*” seriyasi va Thomsenning 1893-yilda O‘rxun yozuvlarini o‘qishi bilan zamonaviy fan sohasiga aylangan turkshunoslik; G‘arb markazli ushbu yuksalishga qarshi Ahmet Vefik Poshoning madaniy timsoldagi milliy qiyofasi va Sulaymon Poshoning “*millatning nomi Turkdir*” degan da’vati bilan shakllangan milliy shuur bilan birlashgan. Gaspirali bilan ildiz otgan Jadidchilik harakati va Boku turkshunoslik qurultoyigacha davom etgan ushbu intellektual meros; Holid Said Ho‘jayev va Abdurauf Fitrat kabi siymolarning til birligi yo‘lidagi yetakchi ishlari bilan mustahkamlangan. Bu jarayon Villi Bang Kaupning metodologik standartlari orqali sistematik filologiya maydoniga aylangan. So‘ngra 19-asr sharqshunosligidan Zeki Velidi Togan, Ahmet Baytursinuli va Fuat Ko‘prulu kabi olimlar vakillik qilgan “ilmiy mustahkamlanish” bosqichiga o‘tilgan va 1924-yilda Turkiyot institutining tashkil etilishi bilan ushbu rivojlanish strategik sur‘at kasb etgan. Maqolada mazkur tarixiy merosning bugungi kunda Turkiy Davlatlar Tashkiloti doirasida shakllangan “*Umumturk alifbosi*” kelishuviga strategik ta’siri o‘rganilgan; TIKa, YTB, TURKSOY, Turk Akademiyasi va Yunus Emre instituti kabi muassasalar orqali Turkistondan Bolqongacha cho‘zilgan jamoaviy ruhning global miqyosdagi madaniy diplomatiya tarmog‘iga aylanishi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *Turkiyada turkologiya, 1926-yilgi Boku qurultoyi, Halid Said Ho‘jayev, institutsional diplomatiya, umumiy alifbo, vizion izlanishlari.*

HISTORICAL COURSE AND ACADEMIC CONSTRUCTION OF TURKOLOGY IN TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Emrah YILMAZ,
Institute of Turkology Research, Samarkand State
University (Samarkand, Uzbekistan)

Abstract

This study examines the historical roots of Turkology in Turkey, its evolution from an orientalist discipline into a national academic construction process, and its current standing in institutional diplomacy. Analyzing the transition from the initial steps in the late Ottoman era to the academic structuring of the Republican period, the text emphasizes that Turkology was conceptualized as a strategic shield with a “*national defense*” mission. Within this framework, it analyzes how civil society experiences, primarily the Turkish Hearths (*Türk Ocakları*), paved the way for modern state institutions such as the Turkish Language Association (TDK), the Turkish Historical Society (TTK), and the Institute of Turkic Studies. In particular, the 1926 Baku Turkology Congress created a “groundswell” in the history of Turkic studies, becoming the most vital platform where the Turkic world declared a common will regarding alphabet, spelling, and terminology. This highlighted turning point rescued Turkology from the narrow confines of linguistic research and assigned it a strategic future. This multi-layered approach, merging language, history, literature, and geography into a single crucible, transformed Turkic studies into an unshakable academic structure. It is evident that if the foundational role of Turkic communities in the historical process is excluded, world history would lose its organic integrity and fundamental ground of meaning. In this light, Turkology has transcended being a mere ethnic inquiry, positioning itself as a key discipline for decoding the universal dynamics of societal evolution.

Turcology, which evolved into a modern discipline through Radloff’s “*Proben*” series published between 1866 and 1907 and Thomsen’s decipherment of the Orkhon Inscriptions in 1893, merged with a domestic consciousness shaped by Ahmet Vefik Pasha’s national stance in cultural representation and Süleyman Pasha’s emphasis that “the name of the nation is Turk” against this Western-centric rise. This intellectual heritage, extending from the Jadidism movement initiated by Gaspıralı to the Baku Turkology Congress, was reinforced by the pioneering works of figures such as Halid Said Hocayev and Abdurauf Fıtrat toward linguistic unity. This process transformed into a systematic field of philology through the methodological standards of Willi Bang Kaup. Subsequently, a transition was made from 19th-century Orientalism to the stage of “scientific consolidation,” represented by figures such as Zeki Velidi Togan, Ahmet Baytursınlı, and Fuat Köprülü, and this development gained strategic momentum with the establishment of the Institute of Turkology in 1924. The article examines the strategic impacts of this historical heritage on the “Common Turkic Alphabet” consensus realized today under the Organization of Turkic States; furthermore, it analyzes the transformation of the collective spirit extending from Turkestan to the Balkans into a global cultural diplomacy network through institutions such as TİKA, YTB, TÜRKSOY, the Turkic Academy, and the Yunus Emre Institute.

Key words: *Turkology in Turkey, 1926 Baku Congress, Halid Said Hocayev, institutional diplomacy, common alphabet, vision quests.*

Giriş

Türkiye’de Türkoloji araştırmalarının tarihsel kökeni, Batı’nın Doğu’yu anlama ve yönetme pratiklerinin bir parçası olan oryantalizmle doğrudan ilintili bir zeminde şekillenmiştir. Edward Said’e göre oryantalizm, en genel anlamıyla *Şark ile uğraşan toplu bir müessesedir*. Şark hakkında hükümlerde bulunan, Şark’ı tasvir ve tedris eden, hatta onu yöneten ve “*Doğu’ya hâkim olmak, onu yeniden kurmak*” (Said, 1991: 15) için Batı tarafından kurgulanmış ideolojik bir muhakeme biçimidir. Köken olarak Latince *oriens* kelimesine dayanan bu disiplin, tarihsel süreçte arkasında müesseseler, kavramlar ve öğretiler olan devasa bir “*Doğu bilgisi*” külliyyatına dönüşmüştür. Dolayısıyla bu yapı, akademik bir merakın çok ötesinde sömürgeci siyasetle

doğrudan eklemiş, Doğu’yu “öteki” veya “biz ve onlar” (Said, 2016: 27) şeklinde konumlandırarak onun üzerinde otorite kurmayı hedefleyen bir temsil sistemidir. Bu bağlamda Türkoloji, 19. yüzyılda Avrupa’da bir bilim dalı olarak yükselirken, Batı’nın kendi merkezi konumunu pekiştirmek için kurguladığı bu geniş oryantalist havzanın stratejik bir parçası olmuştur. Türkoloji’nin emperyalist aşamadaki doğuşu, özellikle Rus kolonyalizminin Türkistan’daki yayılmasına karşı İngiltere ve Fransa’nın *Turancı akımları güçlendirme* ve *bilimsel kürsüler kurma* (Oral, 2004: 109) refleksiyle hız kazanmıştır.

Nitekim Ziya Gökalp, Türklük bilimine dair Avrupa’da gelişen bu ilginin daha sonra millî bilinç mesaisiyle iki koldan ilerlediğini; birincisinin sanat ve estetik odaklı bir *Türk hayranlığı* (*Turquerie*), ikincisinin ise doğrudan filolojik ve antropolojik amaçlar güden *bilimsel şarkiyatçılık* olduğunu belirtmektedir. Özellikle De Guignes’in, Hun ve Moğol tarihine dair eserleri ile Arthur Lumley Davids’in III. Selim’e ithaf ettiği, Türkçenin yanı sıra medeniyet ve etnografyadan da bahseden *A Grammar of the Turkish Language* adlı çalışmasının Türk mütefekkirleri üzerinde derin etkiler bıraktığını (Gökalp, 2019: 3-5) vurgular ve bu birikim Süleyman Paşa tarafından *Kitâb-ı İlmü’n-Nâfi* adıyla millî bünyeye kazandırılmıştır.

Türkoloji sahasındaki ilk çalışmalar, her ne kadar filolojik ve tarihsel açıdan büyük bir birikim sunsa da, bu faaliyetlerin emperyalist politikaların sağladığı imkânlardan bağımsız olduğunu söylemek mümkün değildir. Diğer adıyla Şarkiyatçılık; Batı’nın sömürge alanlarındaki halkları daha iyi sevk ve idare edebilmesi için ihtiyaç duyduğu entelektüel altyapıyı sağlamış (Said, 1991: 18), dil ve kültür araştırmaları sömürgeci devletlerin keşif kolu vazifesini üstlenmiştir. Nitekim Rusya’nın Türkistan’daki yayılcı politikalarını önlemek ve etki gücünü kırmak isteyen Alman devlet adamı Bismarck; Georg Jakob’u görevlendirerek Theodor Menzel, Paul Wittek, Jan Ripka ve Herbert Duda (Kazımoğlu, 1999: 2) gibi Türkologları bu sahaya yönlendirmiştir.

Almanya’da Türkoloji ve Türk dilbilimi araştırmaları, sanılan aksine 19. yüzyılın çok öncesine, 15. yüzyıla kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Prusya’daki Leipzig ve Berlin gibi şehirlerde 18. ve 19. yüzyıllarda olgunlaşan bu ekol, Hieronymus Megiser ve Heinrich Julius von Klaproth gibi öncülerin çalışmalarıyla dünya Türkoloji biliminin öncüsü konumuna yükselmiştir (Eltazarov, 2019: 71). 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda henüz bu isimle bir kürsü bulunmazken, Almanya bu alandaki araştırmaların merkezi konumuna gelmiştir. Berlin Hür Üniversitesi gibi kurumlarda enstitüleşen bu ekol, Türk dünyasını filolojik bir nesne olmanın ötesinde stratejik bir araştırma alanı olarak ele almıştır (Özdemir, 2006: 32). Alman Türkoloji ekolünün bu yönelimi, alfabe reformunu Türk aydınlarından daha önce bir “*dil siyaseti*” olarak savunmalarına yol açmıştır. Özellikle Theodor Menzel’in İstanbul’u adeta bir “*dil üssü*” hâline getirerek yürüttüğü alfabe değişikliği mücadelesi, Siyonizm’in fikir babası Theodor Herzl’in siyasi arayışıyla benzer bir stratejik kararlılık sergilemesi bakımından dikkat çekicidir. Bu durum, Türkoloji’nin tarihsel kırılma noktalarında Siyonist düşünce sisteminin entelektüel arayışına paralel şekilde, ne denli etkin ve stratejik bir enstrüman olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.

Bugünkü bilimsel manasıyla Türkoloji, bu stratejik havzada öncelikle Wilhelm Radloff’un *Proben* serisi gibi devasa derleme çalışmaları ve Vilhelm Thomsen’in 1893’te Orhun Yazıtları’nı deşifre etmesiyle modern bir disiplin hâlini almıştır. Radloff’un saha çalışmaları ve Thomsen’in yazıtları bilim dünyasına kazandırması, Türklük bilimini modern akademik standartlara taşımıştır. Dolayısıyla bu keşifler, Türk dünyasını filolojik bir nesne olmanın ötesine taşımıştır. Bu süreç, bugünkü Humboldt Üniversitesi bünyesindeki *Macar Enstitüsü*’nü, Willi Bang Kaup’un başkanlığında modern Türkoloji’nin metodolojik standartlarını belirleyen bir ekol merkezine

dönüştürmüştür. Böylece Türkoloji, “merak” sahasından sistematik bir filoloji disiplinine evrilmiştir. Onun öncülüğünde yayımlanan *Uygurca Metinler (Türkische Turfan-Texte)* serisi de, o güne kadar bilinmeyen bir medeniyetin kapılarını aralamıştır.

Bu akademik atılımın temelinde, Karl Foy’un 20. yüzyılın hemen başında Turfan’a gerçekleştirdiği gezilerle temellerini attığı *Türk Turfan Metinleri Koleksiyonu* yatmaktadır. Koleksiyon, Friedrich Giese ve Albert von Le Coq (Özdemir, 2005: 34) gibi isimlerin katkılarıyla genişleyerek Alman Türkolojisinin karakterini belirleyen bir araştırma sahasına dönüşmüştür.

Kaup, bizzat kaleme aldığı *Türkoloji Mektupları (Turkologische Briefe)* üzerinden tesis ettiği akademik ağ ile bilginin uluslararası koordinasyonunu sağlamıştır. Bu mektuplarla metin neşri (edisyon kritik) standartlarını metotlaştırarak dünya Türkolojisine bilimsel bir sistematik kazandırmıştır (Tekin, 1980: 3-8). Berlin’de olgunlaşan bu yüksek filolojik birikimin, özellikle *Reşit Rahmeti Arat, Annemarie von Gabain, Saadet Çağatay, Tahsin Banguoğlu, Saadettin Buluç, Semih Tezcan, Marcel Erdal* gibi (Özdemir, 2005: 32-37) önemli şahsiyetler eliyle İstanbul’a aktarılması da oldukça stratejiktir. Söz konusu mektuplar, Avrupa’daki Türkoloji çalışmalarının ötesinde, Türk aydınlarıyla kurulan entelektüel köprünün ve ilmî iş birliğinin metodolojik ayrıntılarını belgelemektedir.

1. Dilsel Kökenlerden Millî Eksenin Teşekkülüne

Türkolojiyi destekleyen en yakın bilim dalları “Altayistik” ve “Mongolistik”tir (Gülensoy, 2017: 213). Özellikle Altayistik çalışmalarıyla (Gülensoy, 1973; Temir, 1976; Tekin, 1976); Türkçe, Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece ve Japonca arasındaki karşılaştırmalı ilişkiler incelenerek Türk kültürünün tarihsel derinliği saptanmaya çalışılmıştır. Bu tarihsel zeminde Türkoloji, sadece dil ve tarih incelemeleriyle sınırlı kalmamış, Türk tarihinin en eski katmanlarına inebilmek adına *Sinoloji* ile kopmaz bir bağ kurmuştur. Batılı araştırmacılar, Orhun Yazıtları’nın keşfi ve deşifresi sürecinde olduğu gibi, İslam öncesi Türk boylarının kültürel ve siyasi şeceresini saptamak için *Çin yıllıklarını* birincil kaynak olarak kullanmışlardır. Çin kaynakları, Türk topluluklarının örf ve adetleri, inanç sistemleri ve defin merasimleri hakkında milattan önceki dönemlerden itibaren kıymetli tespitler sunmaktadır. Sümercenin 5500 yıl öncesine dayanan ve Türkçe ile paylaştığı ortak dil verileri hariç tutulursa; Türkoloji çalışmalarının nüvesini teşkil eden ilk somut dil verilerine, yaklaşık 1500 yıl öncesine ait Çin yıllıklarındaki Türkçe sözcük listeleri ve gloslarda rastlanmaktadır.

İbrahim Kafesoğlu, Türk kültürünün sürekliliğini anlamak için başvurulan bu yabancı kaynakların, Türk topluluklarının sadece siyasi tarihini değil, aynı zamanda bozkır kültürünün kendine has sosyal yapısını kavramak adına da hayati önem taşıdığını vurgulamaktadır (Kafesoğlu, 1977: 15). Ancak oryantalist bakış açısında bu kaynaklar üzerinden incelenen Doğu, kendi adına konuşamayan ve ancak Batı tarafından temsil edilebilen pasif bir nesne olarak görülmüştür (Said, 1991: 50). Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, derviş kılığına girerek Orta Asya’da seyahat eden Arminius Vambery’dir. Vambery’nin faaliyetleri, oryantalizmin bilimsel araştırma ile siyasi istihbarat arasındaki ince çizgisini somutlaştıran tarihî bir vesikadır. Bu seyahati sırasında Orta Asya’daki hanlıkların içyapısını ve Rusya ile olan münasebetlerini raporlamış; özellikle Türkmen boyları arasındaki kimlik ve aidiyet duygusunun siyasi potansiyeline dikkat çekmiştir (Vambery, 1993: 17; 112-115). Snouck Hurgronje, Barthold ve H. Becker gibi figürler de akademik kimliklerinin yanı sıra toplumların kaderini tayin eden siyasi süreçlerde etkin rol oynamışlar (Caferoğlu, 1988: 3-5); Türk kavimlerinin etnografik yapısını bölge üzerindeki hâkimiyet stratejilerinin bir parçası olarak görmüşlerdir.

Ancak bu Batı merkezli akademik yükseliş, Türkiye’de *Ahmet Vefik Paşa* ve *Süleyman Paşa*’nın elinde karşıt bir bilince evrilmiştir. Ahmet Vefik Paşa, Şerif Paşa’nın *Şecere-i Türkiyye*’sini Doğu Türkçesinden İstanbul Türkçesine kazandırarak tarihî devamlılığı ispatlamış; ardından kaleme aldığı *Lehçe-i Osmânî* isimli lügatiyle, Osmanlı Türkçesinin büyük Türk dilinin bir parçası olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuştur. Paşa’nın bu ilmî mesaisi, evinde sadece Türk ürünleri kullanmaya kadar varan ve “*evime Türk malından başka bir şey giremez*” diyerek savunduğu “*bedîî Türkçülüğü*” ile birleşerek kültürel bir temsile dönüşmüştür. Benzer şekilde Süleyman Paşa, Avrupa dillerindeki iftiralara karşı bizzat tarih yazımına girişmiştir. De Guignes’in (Dekini) büyük tarihini referans alan Paşa, oryantalist hataları tashih ederek millî bir perspektifle *Tarih-i Âlem* (1876) adlı eserini te’lif etmiştir. Bu eseriyle Hunların Çin tarihindeki Hiungnu’lar olduğunu ve Oğuz Kağan’ın aslında *Mete* (Mao-tun) olduğunu halka ilk kez öğretmiştir. Arthur Lumley Davids’in *Grammaire Turke* adlı eserindeki etnografik verilerden beslenen Süleyman Hüsnü Paşa, bu birikimi *Kitâb-ı İlmü’n-Nâfi* (Faydalı Bilgiler Kitabı) adıyla millî bünyeye kazandırmıştır (Gökalp, 1923: 4-6).

Paşa, dönemindeki dil bilgisi kitaplarının genel adı olan *Sarf-ı Osmanî, Kavâid-i Osmâniye* (Osmanlıca Kuralları) geleneğini kırarak, kendi eserine bilinçli bir tercihle *İlm-i Sarf-ı Türkî* (Türkçe Dil Bilgisi-1876) adını vermiştir. Süleyman Paşa bu konudaki düşüncelerini 1882’de Recaizade Ekrem’e yazdığı mektupta şöyle dile getirmiştir: “*Osmanlı edebiyatı demek doğru değildir. Çünkü Osmanlı tabiri yalnız devletimizin adıdır. Milletimizin adı ise Türk’tür. Buna göre de dili Türk dili, edebiyatı Türk edebiyatıdır*” (Toparlı-Yücel, 2018: IX). Nitekim Kâşgarlı Mahmud da Türkolojinin kayıp hazinelerinden biri sayılan gramer kitabını “*Kitâb-ı Cevâhiri’n-Nahv fi Lugâti’t-Türk*” şeklinde isimlendirmişti.

Esasen Türk dilinin bir devlet ve millet dili olarak kurallarının tespiti üzerine yapılan çalışmalar oldukça eskidir. Bu köklü gelenek, Anadolu sahasında 1510 yılında Bergamalı Kadri tarafından kaleme alınan ve Arap gramerciliği etkisinde olsa da konuları Türkçenin yapısına göre düzenleyen *Müeyyiretü’l-Ulûm* gibi erken dönem eserlerle başlamış; 19. yüzyılda Tanzimat aydınlarının elinde modern bir kimlik kazanmıştır.

Türk gramerciliğinde ilk sistematik adım, Ahmet Cevdet Paşa ve Keçecizade Mehmet Fuat Paşa tarafından atılmıştır. Bu iki ismin beraber hazırladığı ve okullarda okutulmak üzere ders kitabı niteliği taşıyan *Kavâid-i Osmâniye* (1851), her ne kadar Arapça gramer metodunu esas alsada Türk dilinin kurallarını bir disiplin altına alması bakımından tarihî bir dönüm noktasıdır. Ancak bu eserin dili hâlâ “Osmanlıca” olarak tanımlaması, dilin millî kimliğinden ziyade devletin resmî kimliğine vurgu yapmaktadır.

1860 yılından itibaren, Türkçenin sadeleşmesi ve öz kimliğine dönmesi yolundaki çalışmalar gazete ve dergiler aracılığıyla hız kazanmıştır. İbrahim Şinasi, 1860’ta Ağâh Efendi ile birlikte çıkardığı *Tercümân-ı Ahvâl* gazetesinin mukaddimesinde halkın anlayabileceği bir dilin gerekliliğini savunarak “gazetecilik dili”nin temellerini atmıştır. Şinasi, daha sonra çıkardığı *Tasvîr-i Efkâr* gazetesindeki yazılarıyla da bu açık dil anlayışını sürdürmüştür. Onu takip eden Namık Kemal, “*Lisân-ı Osmânî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmilidir*” (1866) başlıklı makalesinde eski dili sert bir dille eleştirmiş; gramer ve sözlük ihtiyacını dile getirerek dilin Arapça ve Farsça boyunduruğundan kurtarılması gerektiğini savunmuştur. Namık Kemal, özellikle *Bahâr-ı Dâniş* (1873) ve *Celâl* (1882) mukaddimelerinde, Arap harflerinin Türkçenin ses yapısını karşılamadaki yetersizliğine dikkat çekerek terminolojik bir tartışma başlatmıştır (İdben, 1999: XVII).

Aynı dönemde Ali Suâvî, *Muhbir* (1867) gazetesindeki yazıları ve hazırladığı “*Ta’rifât*” mektubuyla yeni terimlerin tanımlanması üzerine durmuş; Avrupa merkezli bilim terimlerinin Türkçeye nasıl uyarlanması gerektiği konusunda radikal görüşler savunmuştur. Öte yandan, dönemin dil ve imla tartışmalarındaki en üretken isimlerinden biri de Ahmet Mithat Efendi’dir. O, *Tercümân-ı Hakikat* gazetesinde yayımladığı yazılarında dilde “*anlaşılır olmayı*” her şeyin üzerinde tutmuştur. *Rehnümâ-yı Muallimîn* (1887) adlı eserinde, Türkçenin tam olarak telaffuz edilebilmesi ve yazılabilmesi için 41 harfe ihtiyaç olduğunu belirterek alfabenin ses değerlerini sorgulamıştır. Ahmet Mithat, “*Osmanlıcanın Islâhı*” (1871) yazısıyla dilin gerçek yapısını ortaya koymaya çalışmış; Arapça ve Farsça unsurların tasfiyesinin dili tamamen yok etmek değil, aksine özgürleştirmek olduğunu savunmuştur.

Bu süreçte Ali Nazîma, maarif alanındaki tecrübesiyle gramer yazımını sadeleştirme gayretine girmiştir. Nazîma’nın, okullarda okutulmak üzere sade ve muhtasar bir üslupla hazırladığı *Muhtasar Lisân-ı Osmânî* (1884) adlı gramer kitabı, Kavâid-i Osmâniye geleneğinden Türkçenin öz kurallarına geçiş arayışında pratik bir örnek teşkil etmiştir. Muallim Naci ise, *Istulâhât-ı Edebiyye* (1887) gibi eserlerinde dilin doğru ve düzgün kullanımını ön plana çıkarırken; Ziya Paşa ise *Hürriyet* gazetesinde yayımlanan “*Şiir ve İnşa*” (1868) makalesiyle (İdben, 1999: XIX-XX), asıl Türk edebiyatının halkın konuştuğu dil ve hece vezniyle yazılan ürünler olduğunu vurgulamıştır.

Türkoloji bilincinin zirve noktalarından birini de Şemsettin Sâmî temsil eder. O, sadece bir lügatçi değil, aynı zamanda dilin yapısını modern dilbilim yöntemleriyle ele alan bir kuramcıdır. *Hafta* dergisinde (1887) yayımlanan makaleleri ve abidevi eseri *Kamûs-ı Türki* (1901) ile “Osmanlıca” terimi yerine “*Türkçe*” kavramını bilimsel bir zemine oturtmuştur. Bu dönemde Abdullah Ramiz Paşa, *Emsile-i Türkiyye* (1866) adlı hacimli eserinde Türkçenin fiil çekimlerini detaylıca inceleyerek Batı gramerciliği ile Türk dili gerçeklerini harmanlamış; çağdaş gramer anlayışında ilk defa dilek ve haber kiplerini ana başlıklar altında incelemiştir. Özetle bu çalışmalar, Türkoloji’yi oryantalist bir nesne olmaktan çıkarıp millî bir müdafaa zeminine oturtmuştur. Özellikle Ahmet Vefik Paşa’nın kültürel temsildeki millî hassasiyeti ve Süleyman Paşa’nın “*millîtimizin adı Türk’tür*” şeklindeki tarihî çıkışı; Türk dilini Arap-Fars gramer sisteminden sıyrarak kendi kurallarına ve yapısına göre ele alan yeni bir ilmî disiplinin doğuşunu müjdelemiştir.

19. yüzyılın sonlarında Avrupa ve Asya kıtasında şekillenen bu Türkoloji birikimi, başlangıçta söz konusu Batı merkezli teorik çerçeveye bilinir olsa da, Türk dünyasındaki uyanış süreci bu birikimi millî bir savunma mekanizmasına dönüştürmeyi başarmıştır. Osmanlı döneminde Şemseddin Sami, Ahmet Vefik Paşa ve Ali Suavi gibi isimlerin hazırladığı sözlük ve gramer çalışmaları, Türklük bilimine dair ilk yerli adımlara öncülük etmiştir. İlber Ortaylı’nın da ifade ettiği üzere Türkiye’de Türkoloji akademik kurumlarda değil, edebî ve siyasî muhitlerde doğmuştur (Ortaylı, 2000: 389). Özellikle Genç Kalemler dergisiyle öne çıkan “*millî edebiyat*” kavramı, temel çıkış noktası kabul edilmiştir.

1908’de Türk Derneği’nin ve 1910’da Genç Kalemler Hareketi’nin kurulması, 1911’de Yeni Lisan Hareketi’nin faaliyetleri ve Türk Yurdu Dergisi’nde ulus bilincini aşlayan yazıların telif edilmesi millî anlayışı besleyen ilk kıvılcımlar olmuştur (Yılmaz, 2025: 42). Bu süreçte Türkoloji, akademik bir merakın ötesine geçerek Türk milletinin varlığını ve kültürünü bilimsel bir dille savunma aracı, yani bir “*müdafaa-i milliye*” vazifesi üstlenmiştir (Yıldızlı, 2015: 454).

Özetle Türkoloji araştırmaları; bir mazi özlemi olarak değil, Türk milletinin kendi kültürünü (harsını) bulduğu muasır bir medeniyet dairesine girmesinin yegâne yolu olarak

görülmüştür. Gökalp'e göre Türklük biliminin asıl vazifesi, halkın ruhunda gizli kalmış millî değerleri tasnif ederek bilimsel bir sistematığe kavuşturmadır (Gökalp, 2019: 39-44). Bu yönüyle Türkoloji araştırmaları, devletin bekası ile doğrudan ilintili stratejik bir kalkan olarak kurgulanmıştır.

Türkoloji'nin kurumsallaşma süreci, Türk Derneği ile profesyonel bir boyut kazanmış; ardından gelen Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Ocağı (1912) gibi yapılar, alanı toplumsal bir bilinç düzeyine ulaştırmıştır (Yıldızlı, 2015: 456-457). Özellikle Türk Ocakları bünyesinde yürütülen çalışmalar, Cumhuriyet döneminde kurulacak olan Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu (TTK) için gerekli olan entelektüel kadroyu ve bilimsel altyapıyı hazırlamıştır. 1908-1932 yılları arasında faaliyet gösteren bu kurumlar incelendiğinde; başlangıçta bireysel veya küçük oluşumlar şeklinde ortaya çıkan yapıların, zamanla gösterdikleri başarılar sayesinde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinde doğrudan karşılık buldukları görülmektedir. Bu kurumsal süreklilik, sivil toplum tecrübesinin ve millî bilincin devletin modern akademik yapılanmasına aktarılmasında kilit rol oynamıştır.

Bu bilinçlenme süreci, sadece Anadolu ile sınırlı kalmamış; Rusya'da Mirza Fethali Ahundov'un Azerbaycan Türkçesiyle yazdığı ve tüm Avrupa dillerine çevrilen “mudhikeleri” (komedileri) ile Gaspıralı'nın *Tercüman* gazetesiyle perçinlenmiştir. Gaspıralı'nın “dilde, fikirde, işte birlik” şiarı, o dönemde Şimal, Şark ve Garp Türklerinin aynı edebî dilde buluşabileceğinin “canlı bir delili” olmuştur (Gökalp, 2019: 8). Bu birikim, Türkoloji Kurultayı'nda bilimsel bir iradeye dönüşürken; Hüseyinzade Ali Bey'in *Turan* manzumesi ve Mehmet Emin Yurdakul'un halk diliyle yazdığı şiirler, Türkoloji'nin sadece bir geçmiş araştırması olmadığını, yaşayan bir milletin fikir mücadelesi olduğunu göstermiştir.

1906 Nijni Novgorod ve 1917 Moskova kurultaylarından sonra gerçekleşen 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı, bu mücadelenin fikirden eyleme geçtiği en somut kilometre taşı olmuştur. Alfabe tartışmalarının ötesinde, Türk halklarının ortak bilimsel iradesini kurumsal bir zemine taşıyan bu kurultay, Türkoloji'nin hem Sovyet etkisindeki bilim politikalarının hem de millî kimlik inşasının ana mecrası hâline gelmesini sağlamıştır. Ahmet Baytursınulı, Mahmudhoca Behbudî, Yusuf Akçura, Abduraf Fıtrat ve Bekir Sıtkı Çobanzade gibi isimlerin fikrî önderlik ettiği bu uyanış süreci; Halid Said Hocayev, Abdulkadir İnan, Zeki Velidi Togan ve Ahmet Caferoğlu gibi isimlerin akademik mesaisiyle tahkim edilmiştir. Türklerin tarihsel kökenlerine dair Batı'da üretilen ve *Etrüsklerin* Türk kökenli olabileceğine dair görüşleri içine alan kuramsal yaklaşımlar (Ayda, 1987: 119), zamanla millî aydınlar tarafından sahiplenilerek Türk tarihinin kadim derinliğini ispatlayan bilimsel bir zemine oturtulmuştur.

Nihayetinde Türkoloji'nin Avrupa'da doğuşu ve kurumsallaşması, Batı'nın Doğu'yu “yönetme” ihtiyacından beslenen kültürel bir emperyalizmin sonucudur. Ancak bu birikim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün riyasetinde “*ilmî milliyetçilik*” hüviyetine bürünmüştür. Atatürk, henüz 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı toplanmadan önce, Türk dünyasının ilmî bir zeminde buluşması gerektiği fikrini ortaya koyarak bu sahaya stratejik bir hedef tayin etmiştir.

Bu vizyonun ilk somut adımı olarak 1924'te İstanbul Üniversitesi bünyesinde Türkiyat Enstitüsü'nü kurması, Türkoloji'yi şahsî girişimlerin ötesine taşıyıp devletin akademik hafızası hâline getirmiştir. Mehmet Fuat Köprülü, Reşit Rahmeti Arat, Akdes Nimet Kurat, Ahmet Temir ve Hasan Eren gibi isimlerle ekolleşen bu köklü gelenek; Hüseyin Namık Orkun, Hüseyin Nihal Atsız, Osman Nedim Tuna, Talât Tekin, Doğan Aksan, Muharrem Ergin, Zeynep Korkmaz ve Ahmet Bican Ercilasun'a uzanan bir silsilede oryantalist mirası ve Sinoloji kaynaklarını sömürgeci

unsurlardan arındırarak Türk milletinin varlık mücadelesini bilimsel bir temele oturtmuştur. Böylece Türkoloji, bir bilgi alanı olmanın ötesine geçerek Türk topluluklarının ortak belleğini ve kültürel iradesini koruyan stratejik bir sisteme evrilmiştir. Gelineen noktada bu disiplin, Türkistan merkezli kolektif ruhun ve millî şuurun bilimsel kalkamı hâline gelmiştir.

2. Cumhuriyet Dönemindeki Akademik Atılımlar

12 Kasım 1924'te Atatürk'ün başkanlığında Bakanlar Kurulu'nun 1111 sayılı kararıyla İstanbul Darülfünûnu'na bağlı olarak kurulan Türkiyat Enstitüsü (bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü), Türkiye'de Türkoloji'nin modern anlamda ilk akademik merkezidir. Yukarıda dikkat çekildiği üzere Türkiyat Enstitüsü'nün kuruluşu, Türk Ocakları'nın yürüttüğü kültürel hamlelerin devlet eliyle akademik bir kimliğe büründürülmesidir. Bu bağlamda Enstitü, Türk Ocakları tarafından savunulan milliyetçilik düşüncesini “ilmî milliyetçilik” (Yıldızlı, 2015: 457) seviyesine taşıyarak, Türkoloji çalışmalarını uluslararası standartlarda metodolojik bir zemine oturtmuştur.

Köprülü, “*Edebiyat Tarihi'nde Görüş Tarzımız*” başlığı altında bu metodolojik derinleşmeyi; Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının gelişimini yalnızca metinler üzerinden değil, toplumsal değişimleri ve dinî-tasavvufî akımları da kapsayan geniş bir sosyolojik perspektifle ele alma gerekliliği şeklinde temellendirir (Köprülü, 1919: 5-7). Köprülü'nün Türkiyat Enstitüsü ve Tarih Encümeni başkanlıklarına getirilmesi ile *Türk Edebiyatı Tarihi* (1928) adlı eserini kaleme alması; Türkoloji araştırmalarının Cumhuriyet döneminde ne denli büyük bir ciddiyetle takip edildiğinin açık bir göstergesidir.

Bu dönemde bireysel veya birkaç kişilik oluşumlarla başlayan dernekleşme faaliyetleri, yeni kurulan devlette kurumsal karşılığını bulmuştur. Cumhuriyet, Osmanlı'dan devraldığı bu sivil toplum tecrübesini modern devlet kurumlarına taşıyarak Türkoloji'yi millî bir dış politika ve kültür stratejisi hâline getirmiştir. Atatürk'ün direktifleriyle kurulan TDK; Türk dilinin sadece gramer yapısını değil, aynı zamanda bugün de güncelliğini koruyan terim birliği ve ortak terminoloji üzerindeki hâkimiyetini pekiştirmiştir. Bu kurumsal yapı sadece yerel değil, aynı zamanda İstanbul'da eğitim görüp Türkistan coğrafyasında bilimsel meşaleyi taşıyan aydınlar üzerinden de şekillenmiştir. Örneğin, İstanbul Üniversitesi Tarih-Filoloji Fakültesi'nden 1918 yılında mezun olan Özbek asıllı *Halid Said Hocayev*, Türkiye'de aldığı bu akademik formasyonu Bakü'ye taşıyarak Türk dünyası arasında bilimsel bir köprü kurmuştur (Toker, 1999: 87). Hocayev'in bu köprü niteliğindeki varlığı, Türkiye Türkolojisinin daha Cumhuriyet'in ilanından önce bölge aydınları için ana kaynak ve güvenli liman olduğunu kanıtlamaktadır.

Orhan Köprülü'nün belirttiğine göre Atatürk'ün de bir Türkoloji Kurultayı toplama fikri varmış. Maarif vekili Vasıf Bey'in Köprülüzade Mehmet Fuat Bey'e gönderdiği yazısında Birinci Türkoloji Kongresi'nin tertibi vazifesinin kendilerine verildiğini belirtmektedir. Bu yazıya göre 1925 Eylülünde Kongre'nin yapılmasına karar verilmiştir (Demirel, 1999: 30). Nitekim 1926 Bakü Kurultayı'na da Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen resmî olarak Mehmet Fuat Köprülü ve Ali Bey Hüseyinzâde katılmışlardır. O sırada Türkiye'de bulunan Paul Vittek, Teodor Menzel ve Yulius Mesaroş gibi araştırmacılar da resmî heyete eşlik ederek İstanbul'dan deniz yoluyla Gürcistan'a oradan kara yoluyla Bakü'ye ulaşmıştır.

Yine Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda 1928'de Lâtin esash alfabeye geçilmesi, 1930'larda *Öz Türkçecilik* veya *Arıdıcılık* adıyla Dil Devrimi'nin hayata geçirilmesi, 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin (Türk Tarih Kurumu), 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin (Türk Dil Kurumu/TDK) kurulması ve 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya

Fakültesi'nin (DTCF) açılması söz konusu araştırmalara derinlik kazandırılması amacını gütmektedir.

Atatürk, bu kurumların önemini 1 Kasım 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. dönem 2. yasama yılının açılış konuşmasında şu sözlerle ifade etmiştir: “*Bu iki ulusal kurumun (TTK ve TDK), tarihimizin ve dilimizin karanlıklar içinde unutulmuş derinliklerini ortaya koydukça kutsal bir görev yapmakta olduklarını güvenle söyleyebilirim.*” Özellikle Alacahöyük kazılarıyla ortaya çıkan 5500 yıllık maddi belgelerin, dünya kültür tarihinin Türkler lehine yeniden yazılmasını gerektirecek bir “bilimsel farkındalık” olduğunu vurgulamıştır

Atatürk'ün, millî kültür ve kimliği sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla yaptığı girişimler; büyük bir dil politikasının ve ileriye dönük Türk dünyası entegrasyonunun doğal sonucudur. Giles ve Johnson'ın dili yeniden canlandırma çabaları kapsamında dikkat çektiği ve *Etnolengüistik Kimlik Teorisi*'nde (Giles, 1987: 89) kuramsal yapısını çizdiği “*etnolengüistik hayatıyeti (ethnolinguistic vitality) etkileyen yapısal değişkenlerin ilişki tasnifi*” (Giles, 1977: 309) temelinde tartışılan ‘kurumsal destek’ (institutional support) kısmına önemli bir örnek teşkil etmektedir. Devletler için stratejik bir derinliği olan dil politikalarının fikrî temelleri, esasen Fransız Devrimi'yle (1789-1799) başlayan milliyetçilik akımı etrafında oluşan düşüncelere dayansa da Bolşevik Devrimi (1917) sonrası komünizm tahakkümünün sürdürüldüğü coğrafyalarda uygulanması yönüyle daha sistematik bir görünüm kazanmıştır. Dünya tarihinde önemli kırılma noktaları olan bu devrimlerin en çarpıcı sonuçlarından biri de kuşkusuz dil politikalarındaki değişikliğe zemin hazırlamasıdır. 128 yıl arayla cereyan eden her iki devrim de sonuçları itibarıyla yıkıcı olmuştur.

Buna mukabil, Atatürk'ün ortaya koyduğu dil devrimi ve kültür politikaları; yıkıcı bir tasfiyeden ziyade, millî kimliği bilimsel temeller üzerinde yeniden inşa etmeyi hedefleyen özgün bir modernleşme modeli sunmuştur. Atatürk, dil politikalarını siyasi bir tahakküm aracı olarak değil, bir milletin bağımsız düşünme yetisi ve medeniyet dünyasındaki yerini belirleyen stratejik bir unsur olarak konumlandırmıştır. Bu yaklaşım, dilin toplumsal yapı üzerindeki dönüştürücü gücünü erkenden fark eden bir devlet adamı vizyonunun ürünüdür. Onun ortaya koyduğu bu vizyon, Türk Dil Kurumunun teşkiliyle birlikte kurumsal bir kimlik kazanmış; ölümünden sonra da bir vasiyet titizliğiyle sahiplenilerek modern Türkoloji araştırmalarının sarsılmaz temelini oluşturmuştur. Bu kurumsal miras, yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmamış, Hazar'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada Türk dilinin bilimsel bir disiplinle korunması ve geliştirilmesi noktasında küresel bir referans merkezine dönüşmüştür

Araştırma konusu olarak geçmişi 1950'li yıllara dayanan ve kuramsal çerçevesi Einar Haugen, Joshua Fishman, Robert Cooper, David Crystal, William Stewart, Carol Eastman, Joan Rubin, Dayle Barnes, Donna Christian, Robert Kaplan, Richard Baldauf, Juliette Garmadi, Louis Jean Calvet gibi araştırmacıların görüşleriyle şekillenip sosyolengüistik mecrada tartışılan *dil politikası* veya Batı literatüründe tercih edilen tanımıyla *dil planlaması* (language planning) terimi, vizyon ve misyon çalışmalarına bağlı olarak en genel anlamıyla siyasilerin yahut onların maharetiyle misyonerlerin dile kasıtlı/hedefli müdahalesini anlatmaktadır (Yılmaz ve Baynazarov 2025: 254).

Yukarıda dikkat çekildiği üzere; söz konusu müdahale Fransız ve Rus literatüründe ağırlıklı olarak yıkıcı ve tasfiyeci bir karakterle belirginleşirken, Atatürk'ün bizzat başkanlık ettiği dil encümenlerinde yapıcı, birleştirici ve bilimsel bir zeminde tecelli etmiştir. Bu yaklaşım, dili siyasi bir baskı aracı olarak gören anlayışın aksine, millî kültürü muasır medeniyet seviyesine taşıma gayesiyle şekillenmiş özgün bir “dil inşası” modeli sunmaktadır.

Nitekim Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni “*muasır medeniyet seviyesinin üzerine*” çıkarmayı stratejik bir hedef olarak belirlemiş; *Güneş Dil Teorisi* kapsamında da Türkçeyi bir ‘*dünya dili*’ olma vizyonu ile planlamıştır. Batı literatüründe ancak 1950’li yıllardan itibaren kuramsal bir disipline dönüşecek olan ‘dil planlaması’ olgusu, henüz kürsülerde tartışılmaya başlanmadan çok önce, 1930’lu yılların Türkiye’inde bizzat Atatürk’ün riyasetinde somut bir devlet pratiği olarak tecelli etmiştir. ‘*Yaşayan Türkçe*’ modelini hayata geçiren ve dil-millet ilişkisini sosyolojik bir titizlikle analiz eden Atatürk, dünya akademisinin on yıllar sonra formüle edeceği bu stratejik ihtiyacı henüz hayattayken fark etmiş ve şu veciz sözlerle mühürlemiştir: “*Türk demek dil demektir. Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir.*” Nihad Sâmi Banarlı, dilin bu kutsiyetini ve “*yaşayan Türkçe*” mefkuresini destekleyerek, dilin binlerce yıllık tarihî yürüyüşünde halkın vicdanında ve dilinde süzülerek gelen her kelimenin, millî kültürün sarsılmaz birer tapu senedi (Banarlı, 1971: 15-18) olduğunu ifade etmiştir.

Özetle Cumhuriyet döneminde Türkoloji, bir imparatorluk mirasından modern ve sistematik bir bilim disiplinine dönüşme sürecine girmiştir. Bu akademik atılımın ilk ve en güçlü adımı, Köprülü’nün girişimiyle kurulan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü olmuştur. Bu kurum, Türkolojiyi sadece dil tetkikleriyle sınırlı kalmaktan kurtararak tarih, edebiyat ve halk bilimiyle harmanlayan bütüncül bir araştırma metodolojisinin temelini atmıştır. 1933’te Üniversite Reformu ile başlayan akademik dönüşüm süreci, 1935 yılında DTCF’nin kurulmasıyla stratejik bir merkez daha kazanmıştır. Bu reform dalgası, İstanbul Üniversitesi bünyesinde modern filolojik yöntemlerin yerleşmesini sağlarken, Ankara’da kurulan bu yeni fakülteyle Türk dilinin ve tarihinin bilimsel olarak incelenmesi için özgün bir akademik ekol inşa edilmiştir.

Bu kurumsal şahlanış, 1930’lu yılların başında Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun teşkiliyle stratejik bir devlet politikasına dönüşmüştür. Türk Dil Kurumu, özellikle derleme ve tarama sözlükleri vasıtasıyla Anadolu’nun sözlü kültür hazinesini bilimsel bir veri tabanına dönüştürürken; Türk Tarih Kurumu, arkeoloji ve antropoloji gibi disiplinleri Türkolojinin hizmetine sunarak Türk kültürünün köklerini evrensel tarih içinde aramaya başlamıştır. Bizzat Atatürk’ün isimlendirdiği Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin kuruluşu ise bu bilimsel hamleyi perçinlemiş; Sümeroloji, Sinoloji ve Hititoloji gibi kürsülerle Türk dilinin tarihsel derinliği çok daha geniş bir perspektifle ele alınmıştır.

1950’li yıllardan itibaren Batı literatüründe teorik bir disiplin olarak tartışılmaya başlanan “dil planlaması” kavramı, Türkiye’de bu sağlam akademik altyapı sayesinde çok daha önceden uygulama imkânı bulmuştur. Nazi Almanyası’ndan gelen bilim insanlarının metodolojik katkılarıyla zenginleşen Türk akademisi, İslam Ansiklopedisi gibi devasa projelerle Türkoloji hafızasını yeniden inşa etmiştir. Bu dönemde yetişen bilim insanları, yazma eserlerin tasnifinden modern Türk lehçelerinin incelenmesine kadar geniş bir sahada eserler vererek Türkolojiyi sadece bir geçmiş incelemesi değil, Türk dünyasıyla kurulan entelektüel bir köprü ve stratejik bir bilim alanı hâline getirmişlerdir.

Türkiye’nin 1980’li yıllardan itibaren küresel sisteme eklemlenmesi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini stratejik bir zorunluluk hâline getirmiştir. Bu doğrultuda 1984’te kurulan Ankara Üniversitesi TÖMER, alandaki ilk sistemli ve bilimsel çalışmaları başlatmıştır. 1993’teki “Büyük Öğrenci Projesi” ile kitlesel bir boyuta ulaşan bu ihtiyaç, Gazi, Ege ve Bolu İzzet Baysal gibi üniversitelerde yeni merkezlerin açılmasına zemin hazırlamıştır (Yılmaz, 2025: 476). Günümüzde Türkoloji çatısı altında bilimsel araştırmalar yürüten merkezlerin yanı sıra, 2026 yılı itibarıyla

doğrudan dil öğretimine odaklanan 169 TÖMER biriminin varlığı, alanın kurumsal hacmini kanıtlamaktadır. Farklı işlevlere sahip olsalar da tüm bu yapılar, Türkoloji'nin bilimsel ve pratik bütünlüğünü tamamlamaktadır. Özellikle Türk Cumhuriyetleri, Macaristan ve Rusya'daki Türkoloji bölümleri ile yabancı firmaların personel talebi, bu alanın küresel istihdam potansiyelini de açığa çıkarmaktadır.

3. Akademik Mirasın Kurumsal Diplomasıye Evrilmesi

Günümüzde Türkiye'de Türkoloji temelli kodlar; araştırma merkezleri, enstitüler, vakıflar ve üniversiteler dışında özellikle Türkçe'nin yabancı dil olarak okutulması stratejisiyle sınırları dışına taşmıştır. Türk dili, tarihî süreç içerisinde muhtelif kültürlerle etkileşimde bulunmasının doğal bir sonucu olarak; çok geniş bir coğrafyada takip edilmektedir. Oğuzların ve sonrasında Selçukluların hâkim olduğu bu coğrafyada kullanılan Türk dili; tarihî süreç içerisinde Osmanlıların hâkimiyet alanını genişletmesiyle birlikte Balkanlarda ve Afrika içlerinde de kullanılma imkânı bulmuştur (Yılmaz, 2025: 43).

Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Gagavuz Türkçesi ve Horasan Türkçesi ile temsil edilen Oğuz (Batı) dil grubunun özellikle Türkiye Türkçesi kolu; Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı Başkanlığı, Türkiyat/Türkoloji Araştırma Enstitüleri, Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kuruluşların faaliyetleriyle dünya çapında geniş bir kitleye hitap etmektedir. Bu kurumsal yapıya ek olarak TÜBİTAK, TÜRKSOY, TÜRKSAV, TDPB ve TÜRKPA gibi teşkilatlar; Türk dünyasının kültürel, bilimsel ve siyasal bütünlüğünü destekleyen stratejik merkezler olarak öne çıkmaktadır. Söz konusu kurumlar, farklı uzmanlık alanlarında faaliyet gösterecekler de nihai kerte de ortak kimlik bilincini geliştirmek, bilimsel kapasiteyi artırmak ve Türk dünyasının uluslararası sistemdeki etkinliğini pekiştirmek amacıyla projeler ve Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir.

Bu kurumsal dinamizm, gücünü Türkiye'deki köklü akademik gelenekten ve zengin bir yayın hafızasından almaktadır. Günümüzde yaklaşık 140 devlet ve vakıf üniversitesinde lisans eğitimi veren Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri bulunurken; bu alanın akademik mutfağını oluşturan İstanbul, Marmara, Hacettepe, Ege, Gazi ve Selçuk Üniversiteleri bünyesindeki Türkiyat Araştırmaları Enstitüleri ile Yunus Emre Enstitüsü, Türkoloji'nin bilimsel ihtisas ve lisansüstü çalışmalarını en üst seviyede sürdürmektedir. Neredeyse her üniversitede mevcut olan ve sayısı 100'ü aşan uygulama ve araştırma merkezlerinin yanı sıra DergiPark sisteminde “Türkoloji/Türkiyat” adıyla faaliyet gösteren 23 hakemli dergi, Türklük biliminin kurumsal hafızasını temsil etmektedir. Özellikle *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten*, *İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası*, *Belleten Dergisi*, *Türkbilig – Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, *Millî Folklor*, *Bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi*, *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, *Türk Kültürü (TKAE)*, *Türk Yurdu (Türk Ocakları)* ve *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi* gibi yayımlar, Türkiye'deki Türkoloji birikimini besleyen temel kaynaklar arasındadır.

Sözün özü, Türkiye'deki Türkoloji birikimi; bahsi geçen akademik ve idari yapılar sayesinde sadece bir disiplin olmaktan çıkıp uluslararası bir kültür ve diplomasi aracına dönüşmüştür. Cumhuriyet döneminde temelleri atılan bu “bilimsel tahkimat” süreci, günümüzde küresel ölçekte bir “Dost ve Kardeş Türkiye” algısını inşa eden stratejik bir enstrüman niteliği kazanmıştır. Türk dünyasının 1926 Bakü Kurultayı ile başlayan modern entegrasyon arayışı, bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında somut bir devletler arası stratejiye evrilmiştir.

Bu noktada dil birliğinin siyasi bir söylemden öteye geçerek kalıcı bir yapıya kavuşması, Türkoloji kurumlarımızın yürüteceği yapısal ve fikrîsel dönüşümlerle mümkün olacaktır.

4. Ortak Alfabe ve Dil Birliği Arayışları

Türkoloji bilimi; 19. yüzyılda modern bir disiplin olarak şekillenirken Türk lehçelerinin tarihsel derinliği ve tasnifi meselesi, araştırmaların merkezinde yer almıştır. Bu süreçte Özbek Türkçesi, gerek barındırdığı zengin edebî miras gerekse kadim Türkistan coğrafyasının dilsel sürekliliğini temsil etmesi bakımından, uluslararası Türkoloji ekollerinin öncelikli çalışma sahası olmuştur. Özellikle Alman Türkologların Türk lehçeleri arasındaki tasnif çalışmalarında Özbek Türkçesini en eski dönemlerden itibaren merkezi bir yere koymaları, bu lehçenin sadece bölgesel bir konuşma dili değil, Türk dünyasının tarihsel dil yapısını anlamada anahtar bir kimlik olduğunu tescil etmiştir.

Almanya, 15. yüzyıldan itibaren Türk dilleri üzerine gerçekleştirilen çalışmalarla dünya Türkolojisinin en köklü ve öncü merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu ilmi birikim, 18. ve 19. yüzyıllarda Prusya ekseninde Leipzig, Berlin ve Göttingen gibi şehirlerdeki üniversitelerde kurumsallaşarak özgün bir ekolün doğmasını sağlamıştır. Söz konusu merkezlerdeki bilimler akademileri, Türk dili araştırmalarını sistematik bir kimliğe kavuşturarak bu alandaki yayınların sürekliliğini teminat altına almıştır. Hieronymus Megiser ile başlayan bu süreçte Heinrich Julius von Klaproth, Wilhelm Schott, Otto von Böhtlingk ve Friedrich Wilhelm Radloff gibi isimlerin yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, Türkoloji bilimini hem Avrupa’da hem de Rusya’da yüksek bir seviyeye taşımıştır (Eltazarov, 2019: 71-75). Özellikle nadir el yazmalarının tasnifi ve klasik dönem metinlerinin neşri üzerine yoğunlaşan Alman ekolünün ortaya koyduğu bu metodolojik zemin, tesadüfî bir akademik ilgiden öte, 20. yüzyılın başlarında Abdurauuf Fıtrat ve Feyzullah Hocayev gibi isimlerin yürüteceği millî kimlik ve dil inşası süreçlerine hem teknik bir ön hazırlık hem de uluslararası bir meşruiyet alanı teşkil etmiştir.

Türk dünyasının alfabe ve dil birliği arayışında, 1926 Bakü Türkoloji Kongresi’ne giden yolu döşeyen en önemli köşe taşlarından biri Özbek aydını Abdurauuf Fıtrat’tır. O, sadece bir edebiyatçı değil, Türk dilinin Sarf (Biçim Bilimi) ve Nahiv (Söz Dizimi) kurallarını modern ve millî bir bakış açısıyla yeniden tanımlayan önemli bir dil bilimcidir. Nitekim Fıtrat, Türkçesinin Arapça ve Farsça gramer kalıplarıyla açıklanamayacağını savunarak; *Özbek Tili Sarfi* (1921) ve *Özbek Tili Nahvi* (1923) gibi eserleriyle Özbek Türkçesi üzerinden dilin kendi öz mantığını ve sistematığını ortaya koymaya çalışmıştır. Bu yönüyle Fıtrat, Bakü Kurultayı’nda “Türk dillerinin fonetik yapısına uygun bir alfabe” mücadelesinin de öncü isimlerinden olmuştur. Arap alfabesinin Türkçenin ses yapısını karşılamadığını dile getirerek, özellikle ünlü uyumu ve ses özelliklerini yansıtan bir yazım sistemini savunmuştur. Onun “*Çağatay Türkçesi*” mirasını modern bir dille birleştirme çabası, bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından kabul edilen 34 harfli Ortak Türk Alfabesi’nin tarihsel ve felsefî köklerini oluşturmuştur. Dolayısıyla Fıtrat’ın Buhara ve Semerkant’taki kurumsal çalışmaları, sadece Özbek Türkolojisi için değil, tüm Türk dünyası için ortak bir hafıza oluşturma çabasıdır; ancak arşiv belgeleri bu kurumsal birikimin ideolojik bir kıyımla akamete uğratıldığını göstermektedir.

Esasen Bakü Kurultayı’ndan evvel de dil ve yazı konusunun, Kazan merkezli olmak üzere çok kez söz konusu edildiği bilinmektedir. Mesela meşhur Tatar şairi Sait Remiyev’in 1911’de *İdil* gazetesi sütunlarında, Arap harflerinin Latin harfleriyle değiştirilmesini istemesi bu sürecin ilk işaretlerinden biri olarak dikkat çekicidir (Öner, 1999: 14). Osmanlı’da ise henüz Tanzimat ile başlayan modernleşme arayışları, dil ve yazı meselesini de tartışmaya açmıştır. Münif Paşa ve Azerbaycanlı Ahundzâde Feth Ali gibi isimlerin başlattığı alfabe ıslahı tartışmaları, II. Meşrutiyet

döneminde somut bir denemeye dönüşmüştür. Bu süreçte Enver Paşa tarafından orduda okumayazmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla geliştirilen “*Hurûf-ı Munfasıla*” (Enverî Yazısı), her ne kadar savaş koşulları nedeniyle geniş bir uygulama alanı bulamasa da Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilecek olan köklü harf inkılâbının fikrî altyapısını ve yazıda sadeleşme gerekliliğini ortaya koyan tarihî bir eşik olmuştur.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, Azerbaycan’ın 1922’de Latin alfabesine geçişinin Türkiye’deki reformcular için önemli bir dayanak ve motivasyon kaynağı olduğu anlaşılmaktadır (Eltazarov, 2017: 120). Bu uyanışın en trajik ve güçlü figürlerinden biri olan Halid Said Hocayev, 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı’nda Latin alfabesine geçişin en hararetli savunucularından biri olmuş; Arap alfabesinin Türkçenin ses yapısını karşılamadığını teknik verilerle ortaya koymuştur. Hocayev’in ilmi serüveni; Taşkent’te aldığı medrese eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Tarih-Filoloji Fakültesi’ndeki tahsiliyle (1914-1918) şekillenmiş, ardından Bakü’ye geçerek *Yeni Elifba Komitesi*’nin en aktif üyelerinden biri olmasıyla stratejik bir boyut kazanmıştır (Toker, 1999: 80-81). İstanbul, Bakü ve Taşkent üçgenindeki bu entelektüel mesai, onu Türkoloji dünyasında hem bir mütercim hem de bir kuramcı yapmıştır.

Hocayev, sadece bir kurultay delegesi değil, aynı zamanda Besim Atalay’ın *Divanü Lügati’t-Türk* tercümesini Özbekçeye kazandıran ilk kişidir. Türklük biliminde kuramsal bir derinlik oluşturan araştırmacı; *Türk Dillerinin Genel Grameri, Osmanlı, Özbek, Kazak Dillerinin Mukayeseli Sarfı* (1926) ve dilin sentaks yapısını incelediği *Üslubiyyat Nazeriyyesi* gibi eserlere imza atmıştır. Ayrıca Bakü Kurultayı’ndaki gözlemlerini aktardığı *Yeni Elifba Yollarında Eski Hatıra ve Duygularım* (1926) eseri, dönemin ilmi ruhunu yansıtan temel bir vesika niteliğindedir (Toker, 1999: 80-93). Ancak bu akademik başarılar, dönemin siyasi konjonktüründe “Türkiye lehine casusluk” suçlamasına dayanak yapılmış ve Hocayev 1937’de kurşuna dizilmiştir. Bu durum, Türkiye merkezli Türkoloji araştırmalarının o dönemde sadece bilimsel değil, aynı zamanda bedeli hayatla ödenen siyasi bir duruş olduğunu da göstermesi bakımından fevkalade mühimdir.

Bolşevik ihtilaline kadar Türkistan’da yaşayan halkların Arap alfabesini kullanmaya devam etmelerine rağmen, 1925 yılına gelindiğinde bu alfabeyle basılan tüm eserler yasaklanmıştır. 1926 Bakü Türkoloji Kongresi sonrası Latin alfabesinin kullanılmasına dair bir düzenleme ile Özbekçe, Kazakça, Tatarca, Kırgızca ve Türkmençe bu alfabaya uyumlu hâle getirilmiştir (Öztürk, 2022: 68-69). Bu bağlamda Özbekistan’da 20. yüzyılda yazı üç kez (1929, 1940, 1993), imla kuralları ise beş kez (1923, 1929, 1935, 1956, 1995) değiştirilmiştir. Ruslar, himayesinde yaşayan Ermeni ve Gürcü gibi Hristiyan milletlerin dillerine müdahale etmezken, temel odak noktaları Altay dil ailesine mensup Türk grupları olmuştur. Bu çabalar, temelde Türk dünyasının birleşmesini engellemeye yönelik Moskova’nın yürüttüğü kültürel asimilasyon politikasının izlerini taşımıştır. Siyasi rüzgârın yönüne göre dil, yazı ve imla sürekli değişime maruz kalmış; 1920’lerin başında Türkçe kökenli kelimeler tercih edilirken 1930’lardan itibaren Rusça kelimeler dayatılmıştır (Eltazarov, 2017: 5).

Arap alfabesinin temelini oluşturduğu modern Özbek yazı dilinin şekillenme süreci de 1920’li yılların başındaki bu stratejik tartışmalara dayanmaktadır. 1921 yılında Taşkent’te düzenlenen Dil ve İmla Kongresi, 1922’deki Eğitim ve Kültür Kongresi ve aynı yıl Buhara’da toplanan Orta Asyalı Özbeklerin İmla Konferansı, Özbek Türkçesinin geleceğini belirleyen platformlar olmuştur. Bu tarihi buluşmalarda dil bilimciler; fonetik uyumun korunması, yazı dilinin damak uyumu muhafaza eden lehçeler üzerinden standartlaştırılması ve belirli kelime gruplarında damak tonu uygulamasının sınırlandırılması gibi üç temel mesele üzerinde

ve dikkatli bir planlamayı zorunlu kılmaktadır. Temel Latin alfabesinde bulunmayan seslerin tüm lehçelerde standart bir imlâ birliğine kavuşturulması ve akademik düzeyde sağlanan bu mutabakatın toplumsal tabanda genel kabul görerek günlük kullanıma yerleşmesi, sürecin başarıyla tamamlanması için aşılması gereken temel eşikler olarak değerlendirilebilir.

5. Türkoloji’de Vizyon Arayışları

Türk dünyasının ortak geleceği, bugün Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) kolektif iradesiyle şekillenen “2040 Vizyon Belgesi” rehberliğinde, bin yıllık bir “bilimsel tahkimat” eşliğinde yeniden inşa edilmektedir. Bu inşa süreci, yalnızca teknik bir ilerleme hamlesi değil; Türkistan’dan Anadolu’ya tevarüs eden devasa bir stratejik aklın ve kurumsal hafızanın modern çağın gereklerine göre yeniden yorumlanmasıdır. Tarihsel tecrübe açıkça göstermektedir ki, siyasî otoritenin ilmi bir devlet stratejisi hâline getirdiği ve bilim insanlarını hami sıfatıyla desteklediği her dönemde, Türk medeniyeti küresel bir çekim merkezi olmayı başarmıştır. Bu bağlamda Türkoloji, sadece bir dil ve tarih disiplini olmanın ötesine geçerek, Türk devlet aklını küresel rekabette kurumsal bir çözüm merkezi olarak konumlandıran stratejik bir disipline dönüşmüştür.

Medeniyet coğrafyamızda asırlar yıldır yankı bulan “Beklenen Türk” imgesi, aslında Selçuklu’nun Nizamiye medreselerinden başlayıp, Timurlu’nun Uluğ Bey Rasathanesi’ne ve Osmanlı’nın Sahn-ı Seman medreselerine uzanan kesintisiz bir kurumsal mirasın modern dış politika projeksiyonudur. Bu hat, bilginin sadece teorik olarak saklandığı değil, aynı zamanda devlet yönetme sanatı ve toplumsal ihtiyaçlarla harmanlandığı bir “akıl merkezini” temsil etmektedir. Geçmişin bu yüksek ilim merkezlerindeki entelektüel hareketlilik, bugün Türkiye’nin yüzyıllık kurumsal birikimiyle birleşerek uluslararası alanda faaliyet gösteren stratejik operasyonel yapılarımızda hayat bulmaktadır. Söz konusu teşkilatlar, akraba topluluklarda ve gönül coğrafyamızda inşa ettikleri “Dost ve Kardeş Türkiye” algısıyla, aslında kadim ilim merkezlerinin günümüzdeki diplomatik ve kültürel mirasçıları olarak işlev görmektedir.

Türkistan’dan Anadolu’ya süzülen bu ortak stratejik akıl, gücünü aynı zamanda dev isimlerin bıraktığı bilimsel genetikten almaktadır. Cebirin kurucusu ve algoritma mantığının babası Harezmi’nin rasyonel düşüncesi; yer bilimlerinin ve antropolojinin öncüsü Birûni’nin keskin gözlem yeteneği; tıbbın ve felsefenin zirvesi İbn Sînâ’nın sistematigi ve “Muallim-i Sâni” Farabi’nin erdemli toplum ideali, bugün kurmaya çalıştığımız “bilgi temelli güç” odağının sarsılmaz temel taşlarıdır. Astronominin hükümdarı Uluğ Bey’in Semerkant’taki eşsiz mesaisi, bu meşaleyi İstanbul’a taşıyan Ali Kuşçu ve matematiksel zekâsıyla dönemi aydınlatan Kadızâde-i Rûmî gibi bilginlerin mirası, günümüz beşerî sermayesinin dijital dönüşümündeki en kritik eşiği temsil eder. Bu “bilim köprüsü”, bugün Türk dünyası arasındaki uzman hareketliliğinin ve akademik entegrasyonun tarihsel meşruiyet zeminini oluşturmaktadır.

Bu tarihsel derinlik, günümüzde modern devlet liderliğinin vizyonu ile teknolojik ve dijital bir boyuta evrilmektedir. Özbekistan’ın “Raşamli O’zbekiston – 2030” stratejisi, Memun Akademisi’nin bin yıl önceki bilimsel arayışını modern yazılım dilleriyle buluştururken; Kazakistan’ın inovasyon odaklı kalkınma hamlesi ve Azerbaycan’ın stratejik liderliği Türk birliği iradesini teknolojik sahada perçinlemektedir. Küresel dijital platformların ve veri hegemonyasının belirlediği yenedünya düzeninde, Türk lehçelerini kapsayan ortak dijital akış platformlarının ve veri merkezlerinin tesisi artık bir tercih değil, milli bir beka meselesidir. Türk devletleri arasındaki bu teknolojik yakınlaşma, 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı’nın yüz yıl önce ortaya koyduğu “ortak iletişim zemini” arayışının dijital çağdaki en ileri tezahürüdür.

Dijitalleşen bu yenedünyada kültürel ve bilimsel bağımsızlığın anahtarı, ortak bir “Dijital Terminoloji Sözlüğü” oluşturmaktan geçmektedir. Yapay zekâ, blokzincir, siber güvenlik ve

yazılım dillerinde Türk dillerinin birbirine tam uyumunun sağlanması, lehçelerimizi dijital okyanuslarda küresel birer bilim ve teknoloji lisanına dönüştürecektir. Böylece kavramsal sınırları tahkim edilen “Siber Vatan”, dillerimizi sadece teknoloji tüketen bir araç olmaktan çıkarıp, teknoloji üreten güç merkezleri olarak dünya sahnesine taşıyacaktır. Bu terminolojik entegrasyon, bölgedeki milli miras vurgusu ve kalkınma vizyonlarıyla desteklenen entegrasyon sürecini de hızlandıracak; ortak alfabe ve ortak terminoloji sayesinde Türk dünyası, küresel bilgi ekonomisinde sarsılmaz bir paydaş haline gelecektir.

2026 yılı, “dilde, fikirde, işte birlik” şiarını dijital dünyanın kodlarına ve algoritmalarına kazıma fırsatı sunan tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye’nin Atatürk’ten bu yana gelen akademik kurumsal tecrübesi ile Türkistan’ın kadim bilimsel birikimi birleştiğinde; Türkoloji artık sadece bir “hafıza tazeleme” alanı değil, Türk devlet aklını küresel düzende stratejik bir güç olarak konumlandıran vizyoner bir gelecek inşasıdır. Bu birikim, bölge aktörlerinin küresel rekabette “bilgi temelli bir güç” olarak yükselmesi için gerekli olan kurumsal hafızayı, çözüm yollarını ve sarsılmaz özgüveni fazlasıyla sunmaktadır.

Türk dünyasında Türkoloji araştırmalarının millî ruha ulaşmasında ve çağdaş eğitim anlayışının benimsenmesinde; modern Türk düşüncesinin kurucu isimlerinden Gaspıralı’nın ve öncülük ettiği *Tercüman* gazetesinin, buna bağlı olarak 19. yüzyılın son çeyreğinde Rusya Müslümanları (Kırım, Kazan, Türkistan ve Kafkaslar’daki Türk halkları) arasında ortaya çıkan *Ceditçilik Hareketi*’nin, 1908’de *Türk Derneği* ve 1911’de *Türk Yurdu Cemiyeti*’nin teşkil edilmesinin, 1913’te kurulan *Turan Cemiyeti* prensiplerinin, 1917’de oluşturulan *Alaş Hareketi*’nin (Alaş Orda Millî Hükûmeti), 1926’da Azerbaycan’da düzenlenen *Bakü Türkoloji Kurultayı*’nın çok büyük bir rolü vardır. Bir anlamda Türkoloji’nin kuramsal iradesinin milliyetçilik temelindeki fikri esasları, bu evrelerde şekillenmiştir (Yılmaz, 2025: 41). Anadolu merkezli kurumsal yapının harcını karan bu idari birikim, aslında Hazar’ın ötesinden Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir sahada, Batılı bilim insanlarının teorik çalışmalarıyla beslenen ve Türkoloji’nin kuramsal iradesini canlandıran kolektif bir ruhun tezahürüdür. Dolayısıyla Türkiye’deki bu kurumsal tekâmül süreci, yerel bir akademik faaliyet olmanın ötesinde Türkistan’da filizlenen millî uyanış hareketleri ve evrensel Türkoloji mirasıyla stratejik bir noktada buluşmuştur.

Bu bağlamda uğruna nice bedeller ödenen ve temelinde bir dil politikası yatan Türkoloji; özellikle *Wilhelm Schott, Wilhelm Radloff, Vilhelm Thomsen, Armin Vambery, Jean Deny, Josef von Hammer, Karl Friedrich Neumann, Vasily Vladimirovich Barthold, Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviç, Nikolay Nikolayeviç Poppe, Nikolay Aşmarin İvanov, Nikolay Gavriloviç Katanov, Sergey Yefimoviç Malov* gibi bilim adamlarının alan araştırması ve teorik çalışmaları sayesinde bir disiplin olarak Avrupa’da doğup 19. yüzyılda Asya kıtasında şekillenmiş ve bu bilimsel süreç zamanla Türk dünyasında da güçlü akademik kurumlar tarafından sahiplenilmiştir. *Şehabeddin Mercanî, İsmail Gaspıralı, Hüseyinzâde Ali Bey, Mûsâ Cârullah Bigiyef, Zeki Velidi Togan, Fuat Köprülü, Yusuf Akçura, Reşit Rahmeti Arat, Akdes Nimet Kurat, Halil İnalçık, Ahmet Caferoğlu, Hüseyin Namık Orkun, Bekir Sıtkı Çobanzade, Abdurauf Fitrat, Mahmudhoca Behbudî, Ahmet Baytursımulı, Halid Said Hocayev, Hüseyin Nihal Atsız, Osman Nedim Tuna, Talât Tekin, Doğan Aksan, Muharrem Ergin, Zeynep Korkmaz, İlber Ortaylı ve Ahmet Bican Ercilasun* gibi isimlerle ekolleşen bu köklü gelenek; bağımsızlık sonrası süreçte Türk dünyasının genelinde *Tevfik Hacıyev, Nizami Caferov, Aziz Kayumov, Gani Abdurahmanov, Abduali Kaydarov, Tolgubek Çoroev, Kadıralı Konkobayev, Muratgeldi Söyegov, Gani Galiullin, Victor Butanaev ve İsmail Kerimov* gibi Türkologların akademik birikimiyle yoğrulmuştur. Böylece Türkoloji, tarihsel

derinliğini modern metodolojiyle tahkim ederek yerel bir uğraş olmaktan çıkmış ve Türk dünyasının kolektif aklını temsil eden stratejik bir küresel hafızaya dönüşmüştür.

Sonuç

Tarihsel tecrübe açıkça göstermektedir ki, siyasî otoritenin irade koyduğu her dönemde bilim, bir devlet stratejisi hâline gelerek derinlik kazanmıştır. Timur’un Semerkant’ı ile Fatih’in İstanbul’u bu hakikatin en somut örnekleri olarak karşımızda durmaktadır. Bu çalışmada vurgulandığı üzere; Türkiye’deki Türkoloji hafızası, Batı’nın sömürgeci (oryantalizm) üretiminden Cumhuriyet’in “bilimsel tahkimat” vizyonuna uzanan kesintisiz bir iradi sürekliliği kapsamaktadır. Çalışmanın temel bulgularından biri, Türkoloji’nin Edward Said’in ifadesiyle “Doğu’ya hâkim olmak ve onu yeniden kurmak” amacıyla kurgulanan oryantalist havzanın stratejik bir parçası olarak doğuşudur. Osmanlı-Alman diplomatik ilişkilerinin yanı sıra 19. yüzyılda Arthur Lumley Davids ve De Guignes gibi oryantalistlerin çalışmalarıyla tetiklenen bu süreç; Ahmet Vefik Paşa’nın *Lehce-i Osmânî*’si, Süleyman Paşa’nın *İlm-i Sarf-ı Türki*’si ve Şemseddin Sami’nin *Kâmûs-ı Türki*’si ile birlikte Türkiye’de millî bir akademik inşa sürecine dönüşmüştür. Türkoloji; Radloff’un *Proben* serisi ve Thomsen’in 1893’te Orhun Yazıtları’nı deşifresiyle modern bir disipline evrilirken, Batı merkezli bu yükseliş Türk aydınının elinde yerli bir şuura, Ceditçilik hareketinden Bakü Türkoloji Kurultayı’na uzanan bir fikir mirasına dönüşmüştür.

Makalede detaylandırıldığı üzere, Berlin merkezli Alman Türkoloji ekolünün yüksek filolojik standartları, bu millîleşme süreciyle eş zamanlı olarak akademik inşada hayati bir rol oynamıştır. Karl Foy, Friedrich Giese ve Albert von Le Coq gibi öncülerin saha araştırmalarıyla zenginleşen bu gelenek; Willi Bang Kaup’un metodolojik önderliğinde sistematik bir filoloji sahasına evrilmiştir. Mehmet Fuat Köprülü, Reşit Rahmeti Arat, Akdes Nimet Kurat, Ahmet Temir ve Hasan Eren gibi isimlerle ekolleşen bu köklü gelenek; Hüseyin Namık Orkun, Hüseyin Nihal Atsız, Osman Nedim Tuna, Talât Tekin, Şinasi Tekin, Doğan Aksan, Muharrem Ergin, Zeynep Korkmaz ve Ahmet Bican Ercilasun’a uzanan bir silsilede oryantalist mirası ve Sinoloji kaynaklarını sömürgeci unsurlardan arındırarak Türk milletinin varlık mücadelesini bilimsel bir temele oturtmuştur. Yukarıda isimleri anılan yerli Türkologların “çalışılmış mesafelerle” inşa ettiği akademik derinlik, Türkoloji’yi küresel ölçekteki stratejik çözüm merkezi ve “bilgi temelli güç” odağı hâline getirmiştir.

Gelinen noktada Türkoloji, bir bilgi alanı olmanın ötesine geçerek Türk topluluklarının ortak belleğini ve kültürel iradesini koruyan stratejik bir sisteme, Türkistan merkezli kolektif ruhun ve millî şuurun bilimsel siperine evrilmiştir. Bu birikim bugün; TİKA, YTB, TÜRKSOY ve Türk Akademisi gibi kurumlar aracılığıyla Türkistan’dan Balkanlar’a uzanan küresel bir kültürel diplomasi ağına dönüşmüştür. 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı’nın “ortak iletişim zemini” hedefi; günümüzde Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki “Ortak Türk Alfabesi” mutabakatı ve yapay zekâ uyumlu dil modelleriyle stratejik bir boyuta taşınmıştır.

Sonuç olarak Türkoloji hafızası; Abdurrauf Fıtrat, Halid Said Hocayev, Bekir Sıtkı Çobanzade, Abdullah Kadirî, Ahmet Baytursunulı, Magcan Cumabay gibi isimlerin canları pahasına müdafaa ettikleri bir “gönül emaneti” ve “dil-fikir birliği” mirasıdır. Türkoloji’nin kurumsal yapısı, bu metodolojik ve tarihî derinliği dijital dünyanın kodlarına kazıdığı ölçüde, 2026 yılı asırlık bir muhasebeyi aşarak ikinci yüzyılın küresel gücünü inşa eden vizyoner bir başlangıca dönüşecektir.

İqtiboslar/ References/ Kaynaklar/ Сноски:

1. Ayda, Adile. *Etrüskler (Tursakalar) Türk İdiler*. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1987.

2. Banarlı, Nihad Sâmi. *Türkçenin Sırları*. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 1971.
3. Bang Kaup, Willy. *Berlindeki Macar Enstitüsünden Türkoloji Mektupları (1925-1934)*. Çev. Şinasi Tekin, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları (Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 104, Araştırma Serisi No: 80), 1980.
4. Caferoğlu, Ahmet. *Türk Kavimleri*. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1988.
5. Cevat, Ahmet. *Türkçe Sarf ve Nahiv*. İstanbul: Kitabhane-yi Hilmi, 1923.
6. Demirel, Ömer Faruk. “1. Türkoloji Kongresi ve Theodor Menzel”, *1926 Bakû Türkoloji Kongresinin 70. Yıl Dönümü Toplantısı (29-30 Kasım 1996) Bildiri Kitabı*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1999, 27-58.
7. Eltazarov, Juliboy. *O'zbekistanda 20-Asrda Amalga Oshirilgan Yazuv va Imlo Islohotlari Tarixidan (Sotsionlingvistik Tahlil)*. Samarqand: Samdu Nashri, 2017.
8. Eltazarov, Juliboy. “O'zbek Tilining Germaniyada O'rganilishi Tarixidan (XX Asrgacha Bo'lgan Davr)”, *Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRK LAD)*, C. 3, S. 1, 2019, 71-77.
9. Giles, Howard ve Patricia Johnson. *Ethnolinguistic Identity Theory: A Social Psychological Approach to Language Maintenance*. Amsterdam: Elsevier, 1987.
10. Giles, Howard, Richard Y. Bourhis ve D.M. Taylor. “Towards a Theory of Language in Ethnic Group Relations”. *Language, Ethnicity and Intergroup Relations (ed. Howard Giles)*. New York: Academic Press, 1977.
11. Gökalp, Ziya. *Türkçülüğün Esasları*. Ankara: Matbuat ve İstihbarat Matbaası, 1923.
12. Gökalp, Ziya. *Türkçülüğün Esasları*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2019.
13. Gülensoy, Tuncer. “Altayistic, Mongolistic and Anatolian Dialects”, *Hasan Eren Armağanı*. Ankara: TDK Yayınları, 2000, 190-195.
14. Gülensoy, Tuncer. “Mongolistik Üzerine Türkiye’de Yapılan Yayınlarla İlgili Bir Bibliyografya Denemesi”, *Bibliyografya-Kitap Haberleri Bülteni*, C. II, S. 3, 1973, 72-76.
15. Gülensoy, Tuncer. “Türkçe ile Moğolca İlişkileri”, *Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı*. Ankara: Akçağ Yayınları, 2013, 515-532.
16. Gülensoy, Tuncer. *Altayistik-Mongolistik-Halk Bilimi Makaleler-2*. Ankara: Akçağ Yayınları, 2017.
17. İbrahimov, Elçin. *Türk Dünyasında Ortak Alfabe ve İletişim Dili*. Ankara: Bengü Yayınları, 2024.
18. İdben, Emir İçhem. *Emsile-i Türkiyye*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1999.
19. Kafesoğlu, İbrahim. *Türk Millî Kültürü*. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1977.
20. Kazımoğlu, Samir. “Alman Türkologları ve Birinci 1926 Bakû Türkoloji”, *1926 Bakû Türkoloji Kongresinin 70. Yıl Dönümü Toplantısı (29-30 Kasım 1996) Bildiri Kitabı*. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, 1999, 1-5.
21. Köprülü, Mehmet Fuat. *Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar*. İstanbul: Matbaa-i Amire, 1919.
22. Köprülüzâde, Mehmet Fuat. *Türkiyat Mecmuası Üzerine Bir Mukaddime*. İstanbul: Türkiyat Enstitüsü Yayınları, 1927
23. Oral, Mustafa. “Türkoloji Tarihinde 1926 Bakû Türkiyat Kongresi”, *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, (17), 2004.
24. Ortaylı, İlber. “Türkoloji ve Slavistik: Türkiye Türkolojisi ve Rusya ve Sovyet Aydınlarının Türkolojisi Üzerine”, *Osmanlı İmparatorluğunda İktisadi ve Sosyal Değişim (Makaleler 1)*. Ankara: Turan Kitabevi, 2000.

25. Öner, Mustafa. “1. Bakû Türkoloji Kongresinde İdil-Ural Türkleri”, *1926 Bakû Türkoloji Kongresinin 70. Yıl Dönümü Toplantısı Bildiri Kitabı*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1999.
26. Özdemir, Nebi. “Almanya ve Berlin’deki Türkoloji Araştırmaları Tarihi ve Freie Universität Berlin Türkoloji Enstitüsü”, *Millî Folklor*, C. 9, S. 69, 2005, 32-38.
27. Öztürk, Zamira. *Türkistan’da Dil Politikası (Özbekistan Örneğinde)*. Ankara: Bengü Yayınları, 2022.
28. Said, Edward W. *Haberlerin Ağında İslam*. çev. A. Çaksu ve R. Aslanoğlu, İstanbul: Pınar Yayınları, 2001.
29. Said, Edward W. *Kültür ve Emperyalizm*. çev. Necmiye Alpay, İstanbul: Hil Yayınları, 2016.
30. Said, Edward W. *Oryantalizm: Sömürgeciliğin Keşif Kolu*. çev. Selahaddin Ayaz, İstanbul: Pınar Yayınları, 1991.
31. Tekin, Talât. “Altay Dilleri Teorisi”, *Türk Dünyası El Kitabı*. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1976, 118-130.
32. Temir, Ahmet. “Ural-Altay Dilleri Teorisi”, *Türk Dünyası El Kitabı*. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1976, 114-118.
33. Toker, Mustafa. “Türkistan’ın Latin Alfabesine Geçmesinde Büyük Rol Oynayan Halid Seid Hocayev ve Büyük Elifba Yollarında Eski Hatıra ve Duygularım Adlı Eseri”, *1926 Bakû Türkoloji Kongresinin 70. Yıl Dönümü Toplantısı (29-30 Kasım 1996) Bildiri Kitabı*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1999, 79-89.
34. Toparlı, Recep ve Yücel, Dilek. *Süleyman Hüsnü Paşa İlm-i Sarf-ı Türkî*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2018.
35. Vambéry, Arminius. *Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi*. Hazırlayan: N. Ahmet Özalp, İstanbul: Ses Yayınları, 1993.
36. Vefik Paşa, Ahmed. *Lehce-i Osmânî*. (Hazırlayan: Recep Toparlı), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.
37. Yıldızlı, Mehmet Emin. “1908-1932 Arası Türkolojiye Hizmet Eden Kurumlar”, *Akademik Bakış Dergisi*, Sayı: 52, 2015, 454-462.
38. Yılmaz, Emrah ve Baynazarov, Z. “Özbekistan’ın Vizyoner Lideri Şevket Mirziyoyev’in Dil Politikası”, *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, Sayı: 114, 2025, 253-271.
39. Yılmaz, Emrah. “1926’dan 2026’ya Türkoloji’nin Asırlık İradesi”, *Turkologik Tadqiqotlar Xalqaro İlmiy Jurnalı*, 2(7), 2025, 38-52.
40. Yılmaz, Emrah. “Özbekistan’da Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Dil Politikaları”, *17. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı*, batın üniversitesi, 23-25 Ekim 2025, 471-478.

**BULLETIN OF THE
INTERNATIONAL JOURNAL
“TURKOLOGICAL
RESEARCH”**

In order to implement programs and projects developed to accelerate the relationship envisaged at the summit of the Organization of Turkic States held in Samarkand, as well as to coordinate and highlight the research work carried out in the field of Turkic studies, the International Journal “Turkological Research” at Samarkand State University named after Sharof Rashidov passed the state registration. The journal is intended to publish the results of scientific research in the field of Turkic languages and dialects, the history of linguistic and literary relations of the Turkic peoples of Central Asia, the socio-cultural field. There are such headings as a young researcher, memory and our anniversaries. Articles written in Uzbek, Turkish, Russian, English and all Turkic languages are accepted.

The scientific journal is based on the decision of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan dated May 8, 2024 and numbered 354/5; It is included in the list of scientific publications that are recommended for candidates to receive the Doctor of Philosophy (PhD) and Doctor of Science (DSc) academic degrees in the fields of history and philology to publish their scientific results due to their theses.

**THE JOURNAL PUBLISHES ARTICLES
IN THE FOLLOWING AREAS:**

- ✓ History of socio-cultural relations of the Turkic peoples;
- ✓ Research of the Turkic World;
- ✓ Dialectology of Turkic languages;
- ✓ Geopolitics of the Turkic World;
- ✓ Folklore Studies;
- ✓ Comparative Linguistics and Literary Studies;
- ✓ Literary Relations and Translation Studies.

CONTACT ADDRESS:

Mailing Address:

140104, University boulevard, 15,
Samarkand, Uzbekistan,
Research Institute of Turkology under
Samarkand State University named after
Sharof Rashidov

Phone:

+998 91 527 68 22
+998 99 596 35 69
+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Email:

turkologiya.samdu@gmail.com

Website:

<https://turkologiya.samdu.uz>

REQUIREMENTS FOR ARTICLES:

- The article is presented on 8-10 pages;
- Article structure:
 1. The text of the article should be prepared in Times News Roman font, size 14, left: 3 cm, right: 1.5 cm, top and bottom: 2 cm; in A4 format in 1.15 intervals.
 2. The title of the article, surname, name and patronymic of the author (authors) are indicated in full and written in capital letters.
 3. Position, academic title, place of work (study), region, republic, telephone number, email address and ORCID number of the author (authors) are indicated in full.
 4. The abstract should consist of a brief content and importance of the article, results.
 5. At the beginning of each article, there should be an annotation in 2 other languages (optionally selected from Uzbek, English, Russian and Turkish) in addition to the language in which the article is written.
 6. The abstract should be no more than 120-150 words.
 7. At the bottom of the abstract, 7-10 key words should be given that illuminate the content of the article.
 8. The article should be prepared in the following form:
 - a) Introduction;
 - b) Main part;
 - c) Results and Discussions;
 - d) Conclusions;
 - e) List of literature (References) – in alphabetical order;
 - f) Citations are given in brackets in the form of the author's surname - date of publication - page (Muminov, 2020: 25);
 - g) Figures, drawings, tables, diagrams are designated in Arabic numerals as “Figure”. Signs or pointers are placed under the figure, in the next line, in the middle and highlighted in bold.
- The topic of the scientific article submitted by the author (or co-authors) must correspond to the journal's columns.
- Articles can be submitted in Uzbek, English, Russian, and all other Turkic languages
- The author(s) are responsible for the scientific validity, reliability and plagiarism of the information and evidence presented in the article;
- Articles will be considered. The journal publishes only articles recommended by experts;
- Articles not requested will not be published and will not be returned to the authors;
- Only 1 article of the author is published in 1 issue of the journal.

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO JURNALINING AXBOROT XATI

Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy-ma’rifiy, ilm-fanni rivojlantirishga qaratilgan siyosat, Turkiy Davlatlar Tashkilotining Samarqanda o‘tkazilgan sammitida ko‘zda tutilgan o‘zaro aloqalarni jadallashtirish bo‘yicha ishlab chiqilgan dastur va loyihalarni amalga oshirish hamda turkologiya sohasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarini muvofiqlashtirish va yoritish maqsadida Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida “Turkologik tadqiqotlar” xalqaro jurnali ta’sis etildi. Jurnal turkiy til va shevalar, Markaziy Osiyo turkiy xalqlari lisoniy va adabiy aloqalari tarixi, ijtimoiy-madaniy sohalarda amalga oshirilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalarini e’lon qilishga mo’ljallangan. Jurnalda muharrir minbari, tadqiqotlar, ilmiy axborot, taqriz va e’tirof, ilmiy anjuman, yosh tadqiqotchi, xotira, yubilyarlarimiz kabi ruknlar mavjud. O‘zbek, turk, rus, ingliz va barcha turkiy tillarda yozilgan maqolalar qabul qilinadi.

Ilmiy jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAKning 2024-yil 8-maydagi 354/5-sonli rayosat qarori asosida tarix, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

JURNAL QUIYIDAGI YO‘NALISHLARDAGI MAQOLALARNI NASHR QILADI:

- ✓ Turkiy xalqlarning ijtimoiy-madaniy aloqalari tarixi
- ✓ Turk dunyosi tadqiqotlari
- ✓ Turkiy tillar dialektologiya
- ✓ Folklorshunoslik
- ✓ Qiyosiy tilshunoslik va adabiyotshunoslik
- ✓ Adabiy aloqalar va tarjimashunoslik.

MUROJAAT UCHUN MANZIL:

Pochta manzili:

140104, Universitet xiyoboni, 15-uy,
Samarqand, O‘zbekiston,
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti huzuridagi
Turkologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Telefon:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Elektron pochta:

turkologiya.samdu@gmail.com

Veb-sayt:

<https://turkologiya.samdu.uz>

MAQOLALARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR:

- Maqola 8-10 sahifa hajmida taqdim etiladi;
- Maqolaning tarkibiy tuzilishi:
 1. Maqola matni Times News Roman shriftida, 14 kattalikda, chap: 3 sm, o‘ng: 1,5 sm, yuqori va quyi: 2 sm; 1,5 intervalda, A4 shaklida tayyorlanishi lozim.
 2. Maqola sarlavhasi, muallif(lar)ning familiyasi, ismi va otasmi to‘liq holatda katta harflar bilan yozilishi kerak.
 3. Muallif(lar)ning lavozimi, ilmiy unvoni, ish (o‘qish) joylari, viloyat, Respublika, telefon raqami, elektron pochta manzili va ORCID raqqami to‘liq keltirilishi kerak.
 4. Annotatsiya, maqolaning qisqacha mazmun va ahamiyati, natijalardan iborat bo‘lishi lozim.
 5. Har bir maqola boshida maqola yozilgan tildan tashqari yana 2 tilda (o‘zbek, ingliz, rus va turk tillaridan ixtiyoriy ravishda tanlanadi) annotatsiya bo‘lishi lozim.
 6. Annotatsiya 120-150 so‘zdan ko‘p bo‘lmagan shaklda bo‘lishi kerak.
 7. Annotatsiyaning pastki qismida maqola mazmunini yorituvchi 7-10 ta tayanch so‘zlar keltirilishi kerak.
 8. Maqola quyidagi shaklda tayyorlanishi kerak:
 - a) Kirish (Introduction);
 - b) Asosiy qism (Main part);
 - c) Natijalar va muhokama (Results and Discussions);
 - d) Xulosalar (Conclusions);
 - e) Adabiyotlar (References) – alifbo tartibida keltiriladi;
 - f) Havola(snoskalar)lar qavsda muallif familiyasi – nashr sanasi – sahifasi (Mo‘minov, 2020: 25) shaklida keltiriladi;
 - g) Rasm, chizma, jadval, diagrammalar «Rasm» deb arab raqamlari bilan qayd etiladi. Belgi yoki ishoralar – rasm ostida, keyingi qatorda, o‘rtada joylashtiriladi va qoraytirilgan shrift bilan belgilanadi.
- Muallif (yoki hammualliflar) tomonidan taqdim etilayotgan ilmiy maqola mavzusi jurnal ruknlariga mos kelishi shart.
- Maqolalar o‘zbek, ingliz, rus va barcha turkiy tillarda taqdim etilishi mumkin.
- Maqolada keltirilgan ma’lumot va dalillarning ilmiy asoslanganligi, ishonchli va ko‘chirmachilik holatlari uchun muallif(lar) mas’uldir;
- Maqolalar ekspertiza qilinadi. Ekspertlar tomonidan tavsiya etilgan maqolalargina jurnalda chop etiladi;
- Tavsiya etilmagan maqolalar chop etilmaydi va mualliflarga qaytarilmaydi;
- Jurnalning 1 ta sonida muallifning faqat 1 ta maqolasi chop etiladi.

**БЮЛЛЕТЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА
“ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”**

В целях реализации программ и проектов, разработанных для ускорения взаимоотношений, предусмотренных на состоявшемся в Самарканде саммите Организации Тюркских Государств, а также координации и освещения научно-исследовательской работы, проводимой в области тюркологии, Международный журнал Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова «Тюркологические исследования» прошел государственную регистрацию. Журнал предназначен для публикации результатов научно-исследовательских работ в области тюркских языков и диалектов, истории языковых и литературных связей тюркских народов Средней Азии, социокультурной области. Есть такие рубрики, как молодой исследователь, память и наши юбилеи. Принимаются статьи, написанные на узбекском, турецком, русском, английском и всех тюркских языках.

Научный журнал на основании решения Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан от 8 мая 2024 года под номером 354/5; Он включен в перечень научных изданий, рекомендуемых кандидатам на получение ученых степеней доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc) в области истории и филологии для публикации своих научных результатов по своим диссертациям.

**В ЖУРНАЛЕ ПУБЛИКУЮТСЯ
СТАТЬИ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:**

- ✓ История социально-культурных отношений тюркских народов;
- ✓ Исследования тюркского мира;
- ✓ Диалектология тюркских языков;
- ✓ Геополитика тюркского мира;
- ✓ Изучение фольклора;
- ✓ Сравнительное языкознание и литературоведение;
- ✓ Литературные отношения и переводоведение.

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:

Почтовый адрес:

140104, Университетский бульвар,
15, город Самарканд, Узбекистан,
Научно-исследовательский
институт Тюркологии при
Самаркандском Государственном
Университете имени Шарофа
Рашидова

Телефон:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Электронная почта:

turkologiya.samdu@gmail.com

Веб-сайт:

<https://turkologiya.samdu.uz>

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ:

- К публикации принимаются статьи объемом 8-10 страниц;
- Структура статьи:
 1. Текст статьи должен быть выполнен шрифтом Times News Roman, размером 14 пунктов, слева: 3 см, справа: 1,5 см, сверху и внизу: 2 см; с межстрочным интервалом 1,15, формат листа А4.
 2. Название статьи, фамилия, имя и отчество автора(ов) должны быть написаны заглавными буквами в полном регистре.
 3. Должность, ученое звание, места работы(учебы), регион, Республика, номер телефона, адрес электронной почты и ORCID-номер автора(ов) должны быть указаны полностью.
 4. Аннотация должна состоять из краткого содержания и важности статьи, результатов.
 5. В начале каждой статьи, помимо языка, на котором написана статья, должна быть аннотация на 2-х других языках (на выбор – узбекский, английский, русский и турецкий).
 6. Аннотация должна содержать не более 120-150 слов.
 7. Внизу аннотации должно быть 7-10 ключевых слов, освещающих содержание статьи.
 8. Статья должна быть подготовлена в виде:
 - a) Вступление (Introduction);
 - b) Основная часть (Main part);
 - c) Результаты и обсуждение (Results and Discussions);
 - d) Выводы (Conclusions);
 - e) Литература (References) – в алфавитном порядке
 - f) Ссылка(сноски) приводится в скобках в виде фамилии автора – дата публикации – страница (Муминов, 2020: 25);
 - g) Рисунки, чертежи, таблицы, схемы нумеруются арабскими цифрами и обозначаются как «Рисунок». Знаки или указатели размещают под рисунком, в следующей строке, посередине и выделяют жирным шрифтом.
- Тема научной статьи, представленной автором (или соавторами), должна соответствовать рубрикам журнала.
- Статьи могут быть представлены на узбекском, английском, русском и всех других тюркских языках.
- Автор(ы) несут ответственность за научную обоснованность, достоверность и плагиат информации и доказательств, представленных в статье;
- Статьи рецензируются. В журнале публикуются только статьи, рекомендованные экспертами;
- Нерекондованные статьи не публикуются и не возвращаются авторам;

“TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” DERGİSİNİN BÜLTENİ

Özbekistan Cumhuriyeti devletinin sosyal-egitimsel ve bilimsel gelişme politikasının başarılı şekilde uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla, Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatının zirvesinde öngörülen karşılıklı ilişkilerin hızlandırılması için geliştirilen program ve projeleri uygulamak, bilimsel çalışmaları koordine etmek, Türkoloji alanında yürütülen araştırma çalışmaları Şeraf Reşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi, Uluslararası “Türkoloji Araştırmaları” dergisini tescil etmiştir. Dergi, Türk dili ve lehçeleri, Orta Asya Türk topluluklarının dil ve edebiyat ilişkileri tarihi, sosyo-kültürel alanlardaki bilimsel ve araştırma çalışmalarının sonuçlarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergimizde editör kürsüsü, araştırma, bilim dünyasından, inceleme ve tanıma, bilimsel konferans, genç araştırmacı, hatıra, yıldönümleri gibi sütunlar yer almaktadır. Özbekçe, Türkçe, Rusça, İngilizce ve tüm Türk lehçelerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Bilimsel dergi, Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı'na bağlı Yüksek Kabul Komisyonu'nun 8 Mayıs 2024 tarihli ve 354/5 sayılı kararına esasen; tarih, filoloji alanlarında Felsefe Doktoru (Doktora) ve Bilim Doktoru (DSc) akademik derecesini almaya aday kişilerin tezleri dolayısıyla bilimsel sonuçlarını yayınlaması tavsiye edilen ilmî yayınlar listesine dâhil edilmiştir.

DERGİ AŞAĞIDAKİ ALANLARDA MAKALELER YAYINLAMAKTADIR:

- ✓ Türk Dünyasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin tarihi;
- ✓ Türk Dünyası araştırmaları;
- ✓ Türk Lehçeleri diyalektolojisi;
- ✓ Türk Dünyasının jeopolitiği;
- ✓ Folklor çalışmaları;
- ✓ Karşılaştırmalı dilbilim ve edebiyat çalışmaları;
- ✓ Edebi ilişkiler ve çeviri çalışmaları.

İLETİŞİM ADRESİ:

Posta adresi:

140104, Üniversite Bulvarı, 15,
Semerkant şehri, Özbekistan, Şeraf
Reşidov adına Semerkant Devlet
Üniversitesine bağlı Türkoloji
Araştırmaları Enstitüsü

Telefon:

+998 99 582 93 81

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

E-posta:

turkologiya.samdu@gmail.com

İnternet sitesi:

<https://turkologiya.samdu.uz>

MAKALE YAZIM KURALLARI:

- Makale 8-10 sayfada sunulur;
- Makale'nin yapısı:
 1. Makale metni Times New Roman yazı tipinde, 14 punto büyüklükte, sol kenarından 3 cm'lik, sağ kenarından 1,5 cm'lik, üst ve alt kenarından 2 cm'lik boşluk bırakılarak, tek sütun olarak, 1,15 satır aralığında, A4 boyutunda hazırlanmalıdır.
 2. Makalenin başlığı, yazar(lar)ın soyadı, adı ve baba adı tam olarak büyük harflerle yazılmalıdır.
 3. Yazar(lar)ın pozisyonu, akademik ünvanı, çalıştığı (öğrendiği) yer, bölgesi, cumhuriyeti, telefon numarası, e-posta adresi ve ORCID numarası eksiksiz olarak verilmeli.
 4. Özet, makalenin amacını, önemli bulgularını ve sonuçlarını içermelidir.
 5. Her makalenin başında, makalenin yazıldığı dilin yanı sıra 2 dilde de (isteğe bağlı olarak Özbekçe, İngilizce, Rusça ve Türkçe arasından seçilecek) açıklama bulunmalıdır.
 6. Özet, 120-150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 7. Özeti alt kısmında makalenin içeriğini tanımlayacak en az 7, en fazla 10 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
 8. Makale, aşağıdaki formatda hazırlanmalıdır:
 - a) Giriş (Introduction);
 - b) Ana bölüm (Main part);
 - c) Sonuçlar ve tartışma (Results and Discussions);
 - d) Sonuçlar (Conclusions);
 - e) Kaynakça (References) alfabetik olarak sıralanmalıdır;
 - f) Bağlantılar (dipnotlar) yazarın soyadı - yayın tarihi - sayfa şeklinde parantez içinde verilecektir (Muminov, 2020: 25);
 - g) Resim, çizim, tablo, diyagramlar “Resim” olarak Arap rakamları ile kaydedilir. İşaretler resmin altına, bir sonraki satıra, ortaya yerleştirilir ve koyu yazılır.
- Yazarın (veya ortak yazarların) sunduğu bilimsel makalenin konusu dergi sütunlarıyla örtüşmelidir.
- Makaleler Özbekçe, İngilizce, Rusça ve tüm Türk dillerinde gönderilebilir.
- Makalede sunulan bilgi ve kanıtların bilimsel dayanağı, güvenilirliği ve intihalinden yazar(lar) sorumludur.
- Makaleler hakemli olacaktır. Dergide sadece uzmanlar tarafından tavsiye edilen makaleler yayımlanır.
- Talep edilmeyen yazılar yayınlanmayacak ve yazarlarına iade edilmeyecektir.
- Derginin 1 sayısında yazarın sadece 1 makalesi yer alacaktır.

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL
RESEARCH”

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL
DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Muharrir:

Musahhih va texnik muharrir:

Norxo‘ja Choriyev

Rahmatulloh Shokirov

2026-yil 24-martda tahririy-nashriyot bo‘limiga qabul qilindi.

2026-yil 27-martda original-maketdan bosishga ruxsat etildi.

Qog‘oz bichimi 60x84.1/16. «Times New Roman» garniturasini.

Offset qog‘ozi. Shartli bosma tabog‘i –15,4.

Adadi 15 nusxa. Buyurtma №806

SamDU tahririy-nashriyot bo‘limi bosmaxonasida chop etildi.

140104, Samarqand sh., Universitet xiyoboni, 15.

ISSN 2992-9229

9

772992

922004